

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Fremdplatzierung in der Psychomotorik:

*Ein Bilderbuch und ein Interventionskatalog zur Unterstützung
des Dialogs mit betroffenen Kindern.*

Bachelorarbeit Psychomotorik 2020

Eingereicht von Patricia Stahl

Studiengang Psychomotorik, Vollzeit, Jahrgang 17/20

Begleitung durch: Christina Bär

15.05.2020

Abstract

Die Psychomotoriktherapie hat immer wieder mit Kindern zu tun, welche fremdplatziert werden. Die Folgen des damit zusammenhängenden Traumas zeigen sich zum Beispiel in unangepasstem Verhalten oder in Schwierigkeiten der Körperwahrnehmung oder der Konzentration. Solche Symptome gehören zu den Gründen, warum ein Kind für die Psychomotoriktherapie angemeldet wird. Trotzdem wird in der Ausbildung zum*r Psychomotoriktherapeuten*in die Thematik des Traumas nur gestreift.

Mit dieser Arbeit wird Psychomotoriktherapeuten*innen, welche mit dem Thema in Kontakt kommen, ein Mittel an die Hand gegeben, welches ihnen als Anker für die Thematik dienen und in der Praxis den Umgang mit betroffenen Kindern unterstützen kann. Um die Verbindung zur Psychomotorik zu gewährleisten, behandelt die Arbeit körperzentrierte Ansätze der Traumaverarbeitung. Auf die Praxis bezogen bildet ein Interventionskatalog die Verbindung zwischen Psychomotorik, Traumatheorie und Bilderbuch. Um das Verständnis der Vorgestellten Ansätze zu gewährleisten und Psychomotoriktherapeuten*innen Sicherheit in der Praxis zu geben, wird mit den Grundlagen zur Traumapädagogik begonnen und erklärt, was Fremdplatzierung überhaupt ist.

Die vorliegende Arbeit ist eine Produktarbeit mit dem Ziel der Erstellung und der theoretischen Verankerung des Bilderbuches und des Interventionskataloges. Sie kann Grundlage für Folgearbeiten zur empirischen Evaluation des Bilderbuches und der Interventionen sein.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	1
Vorwort.....	3
Einleitung	4
Zielsetzung	6
1. Theoretischer Hintergrund.....	8
1.1 Fremdplatzierung	8
1.2 Grundlagen der Traumapädagogik	9
1.3 Ego-States Persönlichkeitstheorie	24
1.4 Körperzentrierte Ansätze zur Traumaverarbeitung.....	30
1.5 Ergebnisse der Literaturanalyse.....	39
2. Das Bilderbuch: Integration der Theorie in die Bildergeschichte	42
3. Der Interventionskatalog	44
Methodenkritik.....	47
Diskussion.....	48
Konklusion und Ausblick	50
Bibliografie:	51
Anhang:.....	55
Interventionskatalog: Druckvorlage.....	55
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	68

Vorwort

Mit dem Thema Fremdplatzierung hatte ich während meiner Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin schon einige Male zu tun. Das erste Mal im Vorpraktikum, das ich in einem Kinderheim absolvierte. Dort erfuhr ich, dass einige der Kinder aus dem Heim in die Psychomotorik¹ gingen und mir wurden erste Möglichkeiten gezeigt, wie man im Alltag den Körper und die Wahrnehmung der Kinder für Krisenintervention und Freizeitgestaltung nutzen kann. Auch den Wert von Bilderbüchern konnte ich in diesem Praktikum direkt erfahren. Die Idee für die vorliegende Arbeit ist mir dann in meinem ersten Psychomotorikpraktikum gekommen. Ich durfte mit einem Jungen, der nach den Sommerferien in ein Kinderheim würde umziehen müssen, Stunden durchführen. Für ihn war die Situation offensichtlich sehr belastend, weshalb ich entschied das Thema in die Therapie einfließen zu lassen. Direkt mit ihm das Gespräch zu suchen, hielt ich aber gerade wegen der Belastung nicht für sinnvoll. Also habe ich eine Geschichte geschrieben. Sie sollte die Form eines Märchens haben, um Distanz zu schaffen und im Inhalt trotzdem nahe genug an der Thematik bleiben zu können. Wie der Junge auf diese Geschichte reagierte, zeigte mir, dass sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen hatte. Leider war danach aus verschiedenen Gründen keine Zeit mehr, das Thema mit ihm weiter zu verfolgen. So bietet sich mir in dieser Arbeit die Möglichkeit, das Thema nochmals aufzugreifen und die Geschichte theoretisch zu hinterlegen und zu verfeinern. Ausserdem habe ich inzwischen Erfahrungen an einer Sprachheilschule machen können und erkannt, wie viel die Bilder einer Geschichte vermitteln können. So wird aus dieser Arbeit ein Bilderbuch zum Thema Fremdplatzierung entstehen, welches in der Psychomotorik einen Anhaltspunkt für den Austausch über und die Einbindung des Themas in die Therapie geben soll.

¹ Psychomotorik und Psychomotoriktherapie werden in der vorliegenden Arbeit synonym verwendet.

Einleitung

Die Arbeit besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist theoretischer Natur und wird die Darstellung und Analyse ausgewählter Bereiche aus der Traumapädagogik und -therapie beinhalten. Dieser Teil wird als Grundlage zur Gestaltung des Bilderbuches, das den zweiten Teil bildet, und des Interventionskataloges (3. Teil) dienen.

Das Interesse dieser Arbeit ist praxisorientiert. Ich selbst habe etwas mehr als ein Jahr in einem Kinderheim gearbeitet, wo *alle* Kinder mit *aversiven Lebensereignissen* (adversities) (Maercker, 2017, S. 10) zu kämpfen hatten. Solche Ereignisse sind ein Teil der Gründe, warum ein Kind in der Schweiz fremdplatziert wird (Kesb ZH, a). Die meisten dieser Kinder haben unsichere Bindung erfahren, sowie auch ein Trauma erlebt (Maercker, 2017, S. 10).

Die Bestandesaufnahme von Kindern, die in einem Heim, oder bei Pflegeeltern leben (also fremdplatziert sind) durch PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz und Integras in Zusammenarbeit mit dem Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik zeigt, dass zwischen 2015 und 2017 im Durchschnitt 1.1 bis 1.2 Prozent der Schweizer Bevölkerung im Alter von 0 – 18 Jahren fremdplatziert war (Seiterle, 2018). Die gesamte Entwicklung dieser Kinder kann durch ihre Erfahrungen beeinträchtigt sein (Friedli & Lana, 2011).

Die Entwicklungsbeeinträchtigungen oder -verzögerungen dieser Kinder können auf ein Spektrum von Gründen zurückgeführt werden (Becker, Drenig, Schild, Drenig, Fischer & Hagleitner, 2017, S. 15). Gerade diese Kinder benötigen korrigierende Bindungserfahrungen und individuelle Förderung (Beckrath-Wilking, Biberbacher, Dittmar & Wolf-Schmid, 2013, S. 94ff.). Denn die Fremdplatzierung setzt voraus, dass die Eltern und die Ursprungsfamilie nicht in der Lage sind, dem Kind eine sichere Bindung zu bieten. Ebenso geht die Erfahrung der Fremdplatzierung selbst mit Bindungsabbrüchen einher (Becker et al., 2017, S. 22).

Traumata stehen in engem Zusammenhang mit Verhaltensauffälligkeiten, Wahrnehmungsauffälligkeiten und einem negativen Selbstkonzept. Dies lässt sich auf die neurologische Entwicklung der Kinder und den Einfluss eines Traumas darauf, zurückführen (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 63ff.). Diese sind wiederum einige der Anmeldegründe für die Psychomotoriktherapie (Zimmer, 2012, S. 92ff.).

Lediglich 13% der Kinder, die in der Schweiz die Psychomotoriktherapie besuchen, werden aus rein motorischen Gründen angemeldet (Amft, Boveland, Hensler Häberlin & Uehli Stauer, 2013). Bei allen anderen Kindern spielt das Verhalten in der Anmeldung für eine Psychomotoriktherapie eine zentrale Rolle. Die Therapieziele, welche Psychomotoriktherapeuten*innen für Kinder angeben, verteilen sich folgendermassen:

Abbildung 1: Verteilung der Therapieziele in der Psychomotorik nach Förderbereichen (Zahlen aus Amft et al., 2013).

In Abbildung 1 ist ersichtlich, dass die Wahrnehmung und das Selbstkonzept bei vielen Kindern in der Psychomotorik gefördert wird (Amft et al., 2013). Da gerade in diesen Bereichen im Zusammenhang mit Trauma Schwierigkeiten auftreten, ist es sinnvoll die Thematik von Trauma und Fremdplatzierung als Psychomotoriker*in zu kennen und Anhaltspunkte für deren Einbezug in die Therapie zu haben. Einerseits sollte Wert daraufgelegt werden, was die Psychomotoriktherapie für solche Kinder tun kann, andererseits ist es aber auch zentral die eigenen Grenzen zu erfassen. In der Ausbildung zur*in Psychomotoriktherapeuten*in nimmt das Thema Trauma nur sehr wenig Raum ein. Der Grundsatz der Einheit von Psyche und Körper, welcher die Psychomotorik ausmacht, ist jedoch ein wirksamer Zugang zu Kindern mit einem Trauma. Dieser Grundsatz wird auch in der Traumatherapie immer zentraler (Vogt (Hrsg.), 2008). Deshalb trifft die Gestaltung eines Bilderbuches und Katalogs mit Interventionsvorschlägen als Ankerpunkt und Inspiration für die Therapeuten*innen eine Lücke der Ausbildung.

Die Arbeit wird sich vorwiegend im Forschungsgebiet der Traumapädagogik bewegen, da sich die Psychomotorik als pädagogisch-therapeutischer Beruf, in diesem Falle aufgrund der Wissensvoraussetzung und des Arbeitsumfeldes auf der Seite der Pädagogik befindet.

Um das Bilderbuch theoretisch zu begründen, werde ich ausgewählte Ansätze aus der Traumatherapie analysieren, welche dann im Interventionskatalog für die Psychomotorik aufbereitet werden. Das Bilderbuch und der Interventionskatalog richten sich auf Kinder im Alter zwischen 4 und 9 Jahren. Ein grosser Teil der Klientel in der Psychomotorik besteht

aus Kindern dieses Alters und auch in Kinderheimen sind zwei Drittel der Kinder in dieser Altersspanne (Becker et al., 2017, S. 12).

Während des Erarbeitens der vorliegenden Arbeit, wurde so vorgegangen, dass als erstes die Theorie ausgearbeitet wurde. Vor diesem Hintergrund wurde dann die Geschichte vereinfacht und angepasst. Die Bilder beziehen sich direkt auf die Geschichte, sie entstehen aus Schlüsselmomenten der Geschichte und stellen die darin zentralen Gefühle dar.

Die drei Teile der vorliegenden Arbeit werden nach Bedarf in Kapitel unterteilt. So wird im ersten Teil zuerst der Begriff der Fremdplatzierung erklärt. Darauf folgen dann die Grundlagen der Traumapädagogik, wo der Begriff des Traumas differenziert und erklärt wird, sowie grundlegende Annahmen und Arbeitsweisen der Traumapädagogik dargelegt werden. Im dritten Unterkapitel wird auf die Ego-States-Persönlichkeitstheorie eingegangen (ESP). Sie bildet die Grundlage der Geschichte. Dann folgen ausgewählte Theorien zur körperzentrierten Traumaverarbeitung, welche die Verbindung zur Psychomotorik schlagen werden. Den Abschluss des ersten Teiles bildet die Zusammenfassung der Ergebnisse der Literaturanalyse. Im zweiten Teil wird die Theorie dann in die Geschichte integriert und im dritten Teil der Interventionskatalog erklärt. Dieser wird dann im Anhang in einer Druckvorlage aufgeführt. Methodenkritik, Diskussion und Konklusion zusammen mit einem Ausblick bilden den Schluss der Arbeit.

Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit ist ein theoretisch begründetes Produkt, das Bilderbuch. Dieses besteht aus einer einfachen Geschichte und Bildern. Zusammen mit dem Interventionskatalog soll es im eigenen Ermessen des*r Therapeuten*in in der Therapie verwendet und individuell auf das Kind angepasst werden können. Das Kind soll sich mit der Geschichte identifizieren können, ohne dass es überfordert wird. Dazu wird die Geschichte verfremdet, märchenhaft erzählt. Sie soll sich vom Inhalt her um das Kind und seine verschiedenen möglichen Ego-States drehen, sodass das Kind sich ernst genommen fühlt und allenfalls Anregung für eigene Lösungsstrategien erhält. Als Produktarbeit beschränkt sich die Forschung auf die Recherche und Zusammenstellung von Literatur, sowie deren Analyse. Die Erkenntnisse der Literatur werden dann als Grundlage für die Geschichte und den Interventionskatalog verwendet.

Ziel ist ein ansprechendes Bilderbuch mit einer in sich geschlossenen Geschichte für Kinder zwischen 5 und 9 Jahren zu erschaffen, welche sich theoretisch in der Traumapädagogik verankern lässt. In Verbindung mit dem Interventionskatalog soll das Bilderbuch Psychomo-

toriktherapeuten*innen unterstützen, in der Therapie angemessen auf Kinder mit einer Trauma Erfahrung einzugehen.

Im grossen Feld der Trauma Forschung und Therapie möchte ich meine Arbeit und auch das Bilderbuch vor allem auf die Ego-State-Persönlichkeitstheorie (ESP) stützen. Ego-States sind Persönlichkeitsanteile, die im Laufe des Lebens gebildet werden. (Beckrath-Wilking et al., 2013, S.90–93). Die ESP Therapie bezieht sich jedoch vorwiegend auf Erwachsene. In meiner Arbeit werde ich deshalb die Theorie einbeziehen, die Therapie jedoch nur kurz streifen. Dennoch eignen sich Ego-States als Darsteller in einer Geschichte. Die Idee ist dabei, dass die verschiedenen Figuren, verschiedene mögliche Ego-States darstellen. Die Geschichte validiert verschiedene Reaktionen und Emotionen und soll Veränderung inspirieren. Ausserdem werden zusätzlich ausgewählte körpertherapeutische Ansätze vorgestellt, welche die Verbindung von Traumapädagogik zu Psychomotorik schlagen. Sie bilden die Grundlage für den Interventionskatalog, welcher diesen Zusammenhang in die Praxis überträgt.

Ziele:

- Differenzierte Darstellung und Analyse der Theorie zu Traumagrundlagen, ESP und körperzentrierter Traumaverarbeitung.
- Ein Bilderbuch, das Therapeuten*innen ausdrucken und verwenden können.
- Ein Interventionskatalog, der ausgedruckt und angepasst werden kann.

1. Theoretischer Hintergrund

Der erste Teil der vorliegenden Arbeit behandelt die Ansätze und Theorien, auf welchen die Interventionen und das Kinderbuch aufgebaut sind. Als erstes wird der Begriff der Fremdplatzierung kurz erklärt. Danach werden die Grundlagen der Traumapädagogik behandelt, da sie im Umfeld einer Fremdplatzierung wichtig zu kennen sind. Dann folgt eine Einführung in die Ego-State-Persönlichkeitstheorie. Diese bildet die Grundlage für die Bilder-geschichte. Darauffolgend schlägt das Kapitel zur körperzentrierten Traumaverarbeitung den Bogen zur Psychomotoriktherapie. Die beschriebenen Ansätze und Theorien werden dann noch einmal besprochen und zusammengefasst.

1.1 Fremdplatzierung

Da diese Arbeit zum Ziel hat, dass Psychomotoriktherapeuten*innen einen Anhaltspunkt haben mit Kindern – die sich in der Situation der Fremdplatzierung befinden oder denen eine Fremdplatzierung droht – umzugehen, wird nun als erstes die Fremdplatzierung erklärt. Dies geschieht auf den Grundlagen des schweizerischen Rechts, da diese Bachelorarbeit sich auf die Psychomotorik in der Schweiz bezieht. Unabhängig davon kann das Bilderbuch und der Interventionskatalog im Ermessen der Psychomotoriktherapeuten*innen überall als Anhaltspunkt verwendet werden.

Die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) ist in der Schweiz dafür zuständig, dass das Kindesrecht und das Erwachsenenschutzrecht für alle Personen gewährleistet sind (ZGB Art. 252 bis 327c und Art. 360 bis 455, 2020) Sie ist demnach auch zuständig für den Vorgang der Fremdplatzierung (Kesb, b).

Ein Kind das fremdplatziert ist, lebt nicht in seiner Ursprungsfamilie. Es lebt möglicherweise in einem Kinderheim oder in einer Pflegefamilie. In der Schweiz nimmt die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde Fremdplatzierungen vor, wenn sie eine eingegangene Gefährdungsmeldung überprüfen und bestätigen konnten, sowie Unterstützung der Eltern und Kinder in der Ursprungsfamilie nicht möglich oder wirksam ist. Es findet ein Obhuts- oder ein Sorgerechtsentzug der Eltern statt. (Obhutsrechtsentzug: Kind darf nicht mehr bei dieser/n Person/en wohnen; Sorgerechtsentzug: die Eltern dürfen nicht mehr entscheiden und das Kind bekommt einen rechtlichen Vormund.) Die Fremdplatzierung geschieht (ausser in Fällen von schwerem Kindesmissbrauch) mit dem Ziel das Kind nach erfolgter Therapie der Eltern und des Kindes wieder zurück in die Familie zu integrieren. Dies erfolgt schrittweise und nur dann, wenn die Eltern gewisse Auflagen erfüllen können (Kesb, b).

Die Kesb richtet sich nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit:

„Eine Massnahme wird [daher] nur angeordnet, wenn sie zum Schutz der betroffenen Person zwingend erforderlich ist. Sie hat so schwach wie möglich, aber so stark wie nötig zu sein.“ (Kesb, c)

Die Gefährdungsmeldung, auf welche die Kesb reagiert, kann von verschiedensten Personen, welche mit den betroffenen Kindern assoziiert sind, eingehen (Eltern, Lehrer, Nachbarn usw.), und müssen zuerst geprüft werden. Sie bezieht sich auf das Kindeswohl. Kindeswohl bedeutet, dass das Kind alles hat, was es zum Leben braucht und vor Gefahren und Schaden geschützt wird. Gefährdet ist es dann, wenn die Eltern die Grundbedürfnisse (physisch, psychisch, sozial-emotional) entweder nicht erfüllen können oder wollen und die Entwicklung des Kindes gefährdet ist (Kesb, b)

Unter dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit ist eine Fremdplatzierung erst dann nötig, wenn alle anderen Arten, das Kindeswohl zu sichern, fehlgeschlagen sind. Oft ist es der Fall, dass einer Fremdplatzierung ein Trauma in irgendeiner Art vorausgeht (Beckrath-Wilking et al. 2013, S. 34). Ausserdem wirkt auch die Fremdplatzierung selbst häufig als traumatisches Ereignis (ebd.).

Im Folgenden wird aufgrund dieses Zusammenhanges stärker auf Trauma und Traumapädagogik eingegangen. Psychomotoriktherapeuten*innen brauchen in diesem Bereich ein Grundlagewissen, da sie Personen sind, welche einerseits eine Gefährdungsmeldung machen können oder müssen, und andererseits auch Kinder in der Therapie haben können, welche fremdplaziert wurden.

1.2 Grundlagen der Traumapädagogik

Im vorliegenden Kapitel werden Prinzipien aus der Theorie der Traumapädagogik aufgezeigt. Als erstes wird die – in dieser Arbeit verwendete – Definition von Trauma erläutert. Auf die Thematik von Beziehungs/Bindungstraumata wird als nächstes eingegangen. Darauf folgt der neurobiologische Hintergrund zur Entstehung eines Traumas. Als letztes wird konkret darauf eingegangen, was die Traumapädagogik eigentlich tut und welche Grundlagen im Umgang mit traumatisierten Kindern gelten. Am Ende des Kapitels findet sich dann eine Zusammenfassung und erste Zusammenhänge zum Projekt.

Im Grundlagenwerk zur *Traumafachberatung, Traumatherapie und Traumapädagogik* von Beckrath-Wilking et al. (2013) werden verschiedene Definitionen von Trauma zusammengefasst. Die verschiedenen Definitionen legen ihren Fokus jeweils auf andere Einzelheiten einer traumatischen Situation. Dies können subjektive Erfahrungen sein oder objektive Kriterien zur Klassifikation. Diese Arbeit wird Trauma inklusiv betrachten und sowohl objektive

Kriterien für eine mögliche Traumasituation gelten lassen als auch Wert auf die subjektive Erfahrung der Situation legen.

Im Sinne einer Objektiven Klassifikation (*Situation*) gibt es verschiedene Typen von Traumata:

Typ I → Als Typ I werden *apersonale* oder auch *akzidentelle* Traumen bezeichnet. Das bedeutet, dass es Ereignisse sind, welche nicht (absichtlich oder direkt) durch Menschen herbeigeführt wurden. Dazu gehören zum Beispiel Naturkatastrophen. Auch technische Katastrophen, Arbeits- und Verkehrsunfälle gehören dazu. Gemeint ist, dass ein Trauma vom Typ I nicht direkt mit einem Täter in Verbindung steht. Berufstraumata von Feuerwehrleuten oder Polizisten gehören hier auch dazu. Traumata dieses Typs geschehen oft sehr plötzlich und sind häufig einmalig und von eher kurzer Dauer (Beckrath-Wilking et. al., 2013, S. 34).

Typ II → Dieser Typ beschreibt *personale* oder menschlich verursachte Traumata. Dies bezieht sich darauf, dass ein mehr oder minder direkter Zusammenhang zwischen Täter und Opfer besteht. Sexuelle Übergriffe, kriminelle und körperliche Gewalt, ziviles Gewalterleben, Folter, Geiselhaft und Kriegseinwirkungen gehören in diese Art von Trauma. Diese Traumata sind häufig länger anhaltend oder finden wiederholt statt (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 34).

Manchmal werden **medizinisch bedingte Traumata** als dritte Kategorie genannt, dazu würden dann akute lebensgefährliche Erkrankungen, chronische lebensbedrohliche und schwerste Krankheiten und Eingriffe zählen, bei denen ein zufälliges Trauma geschieht (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 34).

Tabelle 1 gibt eine Übersicht:

	Typ I Traumata [meist einmalig/kurzfristig]	Typ II Traumata [meist mehrfach/langfristig]	Medizinisch bedingte Traumata
Akzidentelle Traumata	Schwere Verkehrsunfälle, Berufsbedingte Traumata (z.B. Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte) Kurz dauernde Katastrophen (Wirbelsturm, Brand)	Lang dauernde Naturkatastrophen (Erdbeben, Überschwemmung), technische Katastrophen (z.B. Giftgas oder Versagen von Atomkraftwerken (Fukushima))	Akute lebensgefährliche Erkrankungen (z.B. Kardiale pulmonale Notfälle) chronische lebensbedrohliche/schwerste Krankheiten (z.B. Malignome, HIV/Aids, Schizophrenie), als notwendig erlebte, medizinische Eingriffe (z.B. Defibrillationsbehandlung [schwierige Operationen, Kaiserschnitt])

Interpersonelle Traumata (man made)	Sexuelle Übergriffe (Vergewaltigung) Kriminelle bzw. körperliche Gewalt, Ziviles Gewalterleben (Banküberfall)	Sexuelle und körperliche Gewalt/Missbrauch in der Kindheit oder im Erwachsenenalter, Kriegserleben, Geiselhaf, Folter politische Inhaftierung (KZ, Arbeitslager, etc.) [psychische Gewalt]	Komplizierter Behandlungsverlauf nach angenommenen Behandlungsfehler
-------------------------------------	--	---	--

Tabelle 1: Übersicht der Traumtypen (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 36/37) mit [Ergänzungen].

Tabelle 1 stellt die objektive Komponente eines Traumas dar. Die Auflistungen in der Tabelle sind nicht erschöpfend und einige Situationen lassen sich nicht eindeutig in eine Kategorie einteilen. Da jedes Trauma einzigartig ist, stellt sich die Frage, inwiefern eine solche Einteilung überhaupt möglich und sinnvoll ist. Zur Aufschlüsselung des Hergangs der traumatischen Situation kann eine Kategorisierung helfen, Behandlungsziele oder –methoden lassen sich jedoch nicht direkt daraus ableiten (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 38ff.). Ausserdem listet die Tabelle Situationen auf, welche in den meisten Betroffenen Trauma auslösen. Dies heisst jedoch nicht, dass objektiv weniger schlimme Situationen, wie die Trennung der Eltern (auch wenn diese gewaltlos verläuft), Mobbing Erfahrungen oder der Tod des Grossvaters, nie zu Trauma führen. Die Folgen hängen vom subjektiven Erleben der Person ab (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 38ff.).

In der Forschung zeigt sich, dass zwischen der Art des Traumas und der Wahrscheinlichkeit, dass es zu schweren Folgestörungen kommt, starke Zusammenhänge bestehen. Willentlich durch Menschen verursachte Traumata, sowie länger andauernde Traumata (Typ II) führen häufiger zu psychischen Folgen, welche stärker beeinträchtigend wirken und eher chronisch sind. Vor allem Folter, wiederholter Missbrauch, sowie Geiselhaf führen mit grösster Wahrscheinlichkeit zu lang anhaltenden Folgestörungen. Vergewaltigung, obwohl sie zu Typ I gehört, führt genauso häufig wie Folter und eben genannte Traumaarten zu langanhaltenden Traumafolgestörungen (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 35f.).

Die subjektive Komponente eines Traumas besteht daraus, wie der Betroffene auf eine solche Situation reagiert (Reaktion) und welche psychischen und somatischen Folgen sich daraus ergeben (Folgen). Darin ist jedes Trauma, wie schon erwähnt, einzigartig. So kann ein Verkehrsunfall für eine Person zu einer *posttraumatischen Belastungsstörung* (also starken psychischen Beschwerden aufgrund des Unfallerlebnisses) führen, während eine andere Person, keine Beschwerden erlebt. Zudem gibt es noch die Kategorie der Bindungstraumati-

sierung. Diese bezeichnet Verhaltensweisen Erwachsener, die Kindern und Jugendlichen mit psychologischen Mitteln schaden (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 37ff.). Da diese Kategorie sich direkt auf Kinder bezieht, welche das zentrale Klientel des Projektes darstellen, wird diese Art von Traumata genauer im nächsten Subkapitel beschrieben.

Ein Trauma kann demnach wie folgt definiert werden:

- **Situation:** Eine Situation, welche potenziell oder real lebensbedrohlich ist (oder subjektiv so erlebt wird) und/oder eine ernsthafte Verletzung oder eine Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit darstellt.
- **Person:** Ein Mensch, der direkt von einer Situation der genannten Art betroffen oder Beobachter einer solchen ist.
- **Reaktion:** Die Person reagiert mit Flucht, Hilflosigkeit und Schrecken. Neurobiologisch geschieht eine extreme Stressreaktion.
- **Folgen:** Als Folge von Situation und Reaktion erlebt die betroffene Person psychische und somatische Beschwerden (zum Beispiel in Form einer posttraumatischen Belastungsstörung). Es existieren verschiedene Traumafolgestörungen und die Traumafolgen sind sehr individuell.

Am wichtigsten ist der letzte Punkt, da er für die Therapie am relevantesten ist. Entstehen aus einer objektiven Traumasituation keine psychischen Folgen für den Betroffenen, entsteht kein Leidensdruck und er benötigt in Bezug auf diese Situation keine Therapie. In diesem Fall würde die objektiv als Traumasituation erscheinende Situation, subjektiv kein Trauma bedeuten.

In vorliegender Definition erscheint ausserdem noch, dass auch ein Beobachter einer traumatischen Situation durch diese Situation traumatisiert werden kann. Dies ist für die Arbeit mit Kindern insofern wichtig, dass sie häufig Zuschauer von traumatisierenden Situationen sind. Diese Situationen können Gewalt zwischen den Eltern oder deren Scheidung und heftige Streitereien sein, welche „nur“ verbale Gewalt beinhalten. Weitere wichtige Begriffe im Zusammenhang mit Trauma sind: Retraumatisierung, Trigger und Traumakonfrontation.

Der Begriff der **Retraumatisierung** beschreibt Zustände, in denen der Betroffene erneut Erinnerungen an das traumatische Ereignis *erfährt*. Eine direkte Symptombelastung ist die Folge. Retraumatisierende Situationen und Zustände können juristische oder polizeiliche Untersuchungen und Befragungen sein oder Betrachtungen von dem Trauma ähnlichen Ereignissen in Fernsehnachrichten oder in Filmen, sowie andere Medienaktivität der Betroffenen (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 38). Es gibt für die Retraumatisierung häufig auch sogenannte **Trigger** (Auslöser). Das sind Reize, welche neurologisch mit dem Traumaereignis

assoziiert sind, für Aussenstehende aber häufig zufällig wirken. Diese können Gerüche, Worte, Geschmäcker, Gefühle, Verhaltensweisen, etc. sein (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 38).

Traumakonfrontation in der Therapie ist keine Retraumatisierung, hier wird darauf geachtet, dass der Betroffene stabil ist und sich sicher fühlt. Der Stresspegel wird so gehalten, dass der Betroffene ihn aushalten und verarbeiten kann. Wird jedoch die Traumakonfrontation zu früh angegangen oder von dem*der Therapeuten*in nicht adäquat begleitet, kann sie durchaus zur Retraumatisierung führen (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 38).

Das Wichtigste aus diesem Abschnitt ist, dass Trauma ein Oberbegriff für sehr individuelle Erfahrungen sein kann und je nach Quelle wird in der Definition mehr auf das subjektive Erleben, objektive Kriterien oder die Folgen der Erfahrung eingegangen. In dieser Arbeit ist eine klare Definition weniger wichtig, als die Würdigung der Vielfalt. Psychomotoriktherapeuten*innen müssen sensibel darauf werden, was ihre jungen Klienten*innen erlebt haben könnten. Sowie, was der Grund ihres Verhaltens, das sie in die Psychomotorik geführt hat, sein könnte. Zusammenfassend kann man ein Trauma als eine lebensbedrohliche Situation, welche Hilflosigkeit im Betroffenen und in Beobachtern hervorruft und im Gehirn durch eine Extremstressreaktion geprägt ist, beschreiben. Dass Trauma eine Situation von Extremstress ist, wird im Kapitel zur Neurobiologie genauer entschlüsselt.

Beziehungs- und Bindungstrauma, Bindungsaufbau

In der Trauma- und Resilienzforschung wurde herausgefunden, dass eine sichere Bindung in der frühen Kindheit einer der wichtigsten Schutzfaktoren bezüglich Traumafolgen ist. Das heisst, wenn ein Kind in einer sicheren Bindung aufgewachsen ist, hilft ihm das als Erwachsener mit einer traumatischen Erfahrung umzugehen und angemessen zu reagieren. Häufig werden Kinder doch genau in den entscheidenden, frühen Phasen traumatisiert (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 129f; Siegler, Eisenberg, De Loache & Saffran, 2016, S. 400ff.).

Wie bereits erwähnt, bezieht sich eine Bindungstraumatisierung auf das Verhalten von Erwachsenen, die damit Kindern (für die sie eine Bindungsperson sind) psychologisch schaden. Dazu gehören nach Beckrath-Wilking et al. (2013, S. 129f.):

- emotionale Vernachlässigung des Kindes
- chronische Entwertung des Kindes und Sündenbockrolle
- Behinderung der psychosozialen Entwicklung des Kindes durch Quälen, Isolieren, Terrorisieren (Drohungen des Tötens und Verlassens)
- Ignorieren des Kindes

- Kind erlebt eine Vielzahl von Trennungen und Verlusten.
- Kind erlebt Gewalt und Gewaltandrohungen zwischen den Eltern.
- Kind erlebt Suizidrohungen oder Substanzmittelmissbrauch der Eltern.
- Missachtung aller elementaren psychischen Bedürfnisse des Kindes (Aufmerksamkeit, Schutz, Orientierung, Selbstwerterhöhung etc.)

Traumata, die bereits in den anderen Kategorien eingeordnet sind, wie sexuelle oder körperliche Gewalt oder Missbrauch des Kindes können auch zu einem Bindungstrauma gehören. Dies dann, wenn eine nahe Person (Familie, Freunde, Verwandte) der Täter ist. Missbräuchliche Handlungen sind meistens die offensichtlichsten Ereignisse, welche die Aufmerksamkeit von aussen am ehesten auf ein problematisches Umfeld hinweist, indem emotionale Vernachlässigung, Zurückweisung, Isolation und viele der oben genannten Punkte schon vorhanden sind (Beckrath-Wilking et al., 2013 S. 129f.).

Der Begriff Bindungstrauma bezieht sich hierbei, wie der Begriff Bindung auf die nächsten Bezugspersonen des Kindes. Es kann natürlich auch in allen anderen Beziehungen der Kinder problematisches und schädliches Verhalten von Erwachsenen geben. Hier kann der Begriff Beziehungstrauma verwendet werden (Beckrath-Wilking et al., 2013 S. 129).

Wichtig ist, dass diese Art des Traumas bei Kindern oder als Kind traumatisierten sehr häufig einem offensichtlichen Trauma zugrunde liegt oder vorhergeht. In der Therapie muss im Beziehungsaufbau beachtet werden, dass möglicherweise Sicherheit, Freundlichkeit oder sogar Geduld Angst auslösen können, da das Kind solche Interaktionen als Vorläufer von Schmerz erlebt haben könnte. Es schätzt die Situation deshalb als gefährlich ein und reagiert entsprechend (Beckrath-Wilking et al., 2013 S. 129).

In der Therapie mit traumatisierten Klienten*innen ist eine aktive Gestaltung einer Atmosphäre von Sicherheit und einer haltgebenden Beziehung dennoch sehr wichtig (vgl. Abschnitt Traumapädagogik). Dies wirkt neurobiologisch beruhigend (Beckrath-Wilking et al., 2013 S. 129). Ideal ist sie dann, wenn ein maximaler Kontrast zur traumatischen Situation hergestellt werden kann. Das bedeutet Selbstbestimmung statt Hilflosigkeit, Aufmerksamkeit statt emotionale Vernachlässigung, Wärme und Akzeptanz statt Abwertung und Stabilität statt Orientierungslosigkeit (Beckrath-Wilking et al., 2013 S. 129f.).

Der*die Berater*in oder Therapeut*in (oder auch Pädagoge*in) soll aktiv dafür sorgen, dass der*die Klient*in sich sicher fühlen kann. Er*sie soll ausserdem ein Bindungsbedürfnis wahrnehmen und grundsätzlich befriedigen. Trotzdem bleibt es eine professionelle Beziehung und Therapeuten*innen verhalten sich solidarisch, aber kommen dem*der Klienten*in nicht

zu nah. Eine gute alternative Beziehung kann dazu beitragen, dass destruktive Bindungen aufgegeben werden können. (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 129).

Wie bereits erwähnt, können positive Beziehungsangebote verängstigend wirken. Vor allem dann, wenn ein Täter am Anfang zuerst eine „sichere“ Beziehung angeboten hat. Der*die Therapeut*in muss die Grenzen des*der Klienten*in wahrnehmen und die Art und Menge ihrer Angebote anpassen können, sodass Sicherheit und Vertrauen neu entstehen kann (Beckrath-Wilking et. al., 2013, S. 130).

Dabei sollten jedoch Regression und Anhänglichkeit nicht gefördert werden. Denn oft fallen Klienten*innen in solche Muster, da viele jüngere Ich- Anteile (vgl. Kapitel: Ego-States Persönlichkeitstheorie) nach der Vernachlässigung noch ganz in dieser Mangelersahrung gefangen sind und sich somit bedürftig verhalten. Wichtig ist, das Bedürfnis zu sehen und dann die Selbstwirksamkeit zu fördern, indem man einen Anker für Exploration gibt (Beckrath-Wilking et al., 2013, S.130).

Neben all diesen Problematiken und Möglichkeiten beim Beziehungsaufbau mit traumatisierten Klienten*innen ist ausserdem zentral, dass die Symptome und Reaktionen auf das Trauma, die nun als störend erlebt werden, zuerst als Bewältigungsstrategien gewürdigt werden. So kann man mit diesen beginnen zu arbeiten (Beckrath-Wilking et al., 2013, S.130).

Dieser Abschnitt zeigt auf, dass ein Bindungstrauma viel häufiger vorliegen kann, als man zuerst annimmt. Die offensichtlichen Zeichen, dass Missbrauch vorliegt, werden oft erst später erkannt. Erwachsenen Bindungspersonen können Kindern auf verschiedenste Weisen schaden. Um mit Kindern, die eine solches Trauma erfahren haben, zu arbeiten, ist eine stabile, professionelle Beziehung notwendig. Die Beziehungsangebote müssen jedoch genau auf die Bedürfnisse des Kindes angepasst werden, damit dieser sie nicht als Gefahr sieht oder sich in eine Abhängigkeit fügt. Die Selbstwirksamkeit muss gefördert werden.

Neurobiologie

Ein Trauma kann im neurobiologischen Sinne als Stressreaktion im Gehirn erklärt werden. Um das Verständnis, wie es zu einem Trauma und einer Traumafolgestörung kommt, wird im Folgenden die neurobiologische Sichtweise erklärt.

Im *Stressverarbeitungssystem* (im Gehirn) gelangen eintreffende sensorische Eindrücke zuerst in den Thalamus, die Schaltstelle. Dort werden sie gefiltert und weitergeleitet. Dann werden sie im Hippocampus geordnet und kontextualisiert. Dies geschieht als *faktisch-kognitive* und räumliche Zuordnung und ist die Voraussetzung für das *deklarativ-explicite*

Gedächtnis und die semantisch verfügbaren Erinnerungen. Erfahrungswissen kann so neu gespeichert und aufgebaut werden. Neben der kognitiven Zuordnung von Eindrücken im Hippocampus, ist die Amygdala für die emotionale Einordnung derselben Erfahrungen zuständig. Die Amygdala gehört zum limbischen System. Sie teilt die Bedrohlichkeit einer Information ein und mobilisiert als Antwort darauf Gefühle und Reaktionen wie „*Fight or flight*“ (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 130ff.).

Zuletzt gehört bei der Verarbeitung von Eindrücken auch der Frontallappen der Grosshirnrinde dazu. Er ist für die Integration der Informationen auf der bewussten Ebene zuständig. Über ihn wird die Planung zukünftiger Handlungen gesteuert, die Aufmerksamkeit fokussiert, Stress abgebremst und Impulse kontrolliert. Ausserdem ist der Frontallappen für das Lernen des Organismus zuständig (Beckrath-Wilking et al., 2013, 131f.).

Neuronale Plastizität, die Möglichkeit des lebenslangen Lernens, spielt eine zentrale Rolle bei der Traumaerfahrung und -verarbeitung. Sie führt dazu, dass Traumen leichter integriert werden können oder dass Traumafolgestörungen weniger oder gar nicht entstehen. Bereits im Mutterleib beginnt dieses lebenslange Lernen und sehr frühe Beziehungserfahrungen sind am prägendsten. Durch sie werden die neuronalen Grundstrukturen gelegt und die Plastizität (Flexibilität von Gehirnstrukturen) massgeblich entwickelt oder bei unsicheren Bindungserfahrungen gehemmt (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 63).

Neurobiologisch gesehen ist ein Trauma eine extreme Stresssituation. Da äussere Faktoren immer Genabschnitte aktivieren oder deaktivieren können, geschieht dies auch bei einer traumatischen Erfahrung (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 63ff.). Extremer Stress bewirkt zum Beispiel häufig, dass ein Gen (Glucocorticoid-Rezeptor-Gen) ausgeschaltet wird. Dieses wäre für die Bildung von Eiweissen zuständig, welche zur Nervenzellenbildung im Gehirn notwendig sind. So wird die genannte neuronale Plastizität vermindert. Je früher dieses Gen abgeschaltet wird, desto schwerer sind die Auswirkungen. Dies erscheint logisch, wenn man bedenkt, dass sich das Gehirn in der frühen Kindheit extrem schnell entwickelt und kleine Kinder überaus schnell lernen. Fehlen in dieser Zeit die Bausteine, um das Gelernte zu speichern und die Entwicklung fortzuführen, kommt es später zu deutlichen Einschränkungen (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 63).

Dabei sind vor allem der mediale, präfrontale Kortex und der Balken (Verbindung der Grosshirnhälften) betroffen, wenn früher anhaltender und traumatischer Stress den Aufbau und die Reifung des Gehirns schädigt. Der Frontallappen gehört in diesen Bereich. Er und die anderen Teile des Stressverarbeitungssystems werden und bleiben häufig das ganze Leben lang überreagibel. So können lebenslange Einschränkungen in der Aufmerksamkeit und Lernfähigkeit die Folge sein. Auch erhöhte Schmerzempfindlichkeit und Somatisierungstendenzen

können aus dieser Störung der Hirnentwicklung durch das Trauma resultieren (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 63). Solche Einschränkungen können später teilweise kompensiert werden, was aber viel Zeit braucht. Dies ist Ziel und Zweck einer Therapie und macht eine *gute* Therapie so notwendig (ebd.).

Es ist wichtig zu wissen, dass trotz der starken negativen Auswirkungen, die Stress auf die Hirnentwicklung haben kann – vor allem der Extremstress eines Traumas –, Stress nicht grundsätzlich vermieden werden soll. Stress, der entsteht, weil man aus der Komfortzone geholt wird, sich in einer neuen Situation befindet oder sonst ungewohnte Reize aufnimmt trägt zum Lernen und zur Weiterentwicklung bei. Dieser Stress muss jedoch von kurzer Dauer und vom Organismus bewältigbar sein. Also in einem gewissen Masse kontrolliert werden können. Sicherheit muss vorhanden sein oder schnell wiederhergestellt werden können. In der Traumatherapie geschieht dies bei der *Traumakonfrontation*: der*die Klient*in wird in einer sicheren Umgebung und Beziehung durch den Stress des Traumas begleitet, welcher dadurch erträglich und verarbeitbar wird (Beckrath-Wilking, M. et. Al., 2013, S. 64).

Eine Stressreaktion löst eine Kaskade von Verteidigungsreaktionen aus. Folgende Hierarchie stammt ursprünglich aus der *polyvagalen Theorie* von Stephen Porges (2011). Als Grundlage wird angenommen, dass wir zu jeder Zeit unbewusst unsere Umgebung auf Sicherheits- und Gefahrenreize überprüfen (scannen). Dabei werden Schutzreaktionen im vertrauten Kontakt gehemmt (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 68).

Die Hierarchie besteht aus (Porges, 2011; Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 68ff.):

1. **Soziale Kommunikation oder soziales Engagement:** Beruhigung wird im Kontakt und in Bindung gesucht. Ein Säugling stösst einen Bindungsschrei aus, um die wichtigste Bindungsperson zu rufen. Dabei wird das Explorationsverhalten gestoppt.
2. **Mobilisation:** Kommt keine Hilfe, wird zur Kampf oder Fluchtreaktion übergegangen. Dabei werden Herzfrequenz und Blutdruck erhöht. Man ist sehr Wachsam, hat Angst, aber viel Energie, der Körper bereitet sich auf die Bewegung vor. Die Aufmerksamkeit ist auf den Ursprung der Gefahr fokussiert (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 68).
3. **Immobilisation:** Gibt es keine Flucht- oder Kampfmöglichkeit kommt der Totstellreflex zum Einsatz. Diesen gibt es bei den meisten Wirbeltieren auch und er führt dazu, dass man im Verhalten erstarrt und nicht handelt. Gefühle der Ohnmacht und des ausgeliefert Seins begleiten diesen Zustand. Es gibt zwei verschiedene Arten von Erstarrung:
 - **Sympathisches Erstarren:** Das Opfer erstarrt in der Überregung. Es ist angespannt, wachsam und voller Energie. Die Muskeln sind bereit für eine Bewegung und schnelles Denken ist möglich.

- **Parasympathisches Erstarren:** Das Opfer erschlafft bei dieser Art der Erstarrung völlig und befindet sich in der Untererregung. Der Körper ist dabei wie gelähmt, bewegungsunfähig und befindet sich in einem Schockzustand. Häufig bekommt das Opfer weniger Luft, durch die Erschlaffung der Muskeln ausgelöst (Brustmuskulatur). In der Folge sinkt das Bewusstseinsniveau ab. Der Körper kann auch kollabieren. Es findet *Dissoziation* statt. Gefühle in der Falle zu sein, depressive Resignation und sich selbst als automatisiert gesteuert zu erleben begleiten diesen Zustand.

Bei einem Trauma schlagen die ersten beiden Reaktionen fehl. Die häufig genannte Hilflosigkeit ist das Resultat. Die zwei Arten von Erstarrung können beide angewandt worden sein, wenn es zu Traumafolgen kommt. Sie können mit der Art und den Tendenzen zum Schweregrad der Traumatisierung in Verbindung gesetzt werden (vgl. Abschnitt zu Definitionen). Ein einmaliges Trauma vom Typ I löst möglicherweise die sympathische Erstarrung aus, ein personales Typ II Trauma die parasympathische. Mit welcher Form der Immobilisation der Betroffene reagiert hängt von der Person ab (z.B. Neuronale Plastizität, Resilienz, Persönlichkeit) (Beckrath-Wilking et al., 2013, S 69). Körperorientierte Traumaverarbeitung arbeitet mit den Formen der Erstarrung und der Lösung derselben, auf verschiedene Weise (vgl. Kap.: körperzentrierte Traumaverarbeitung).

Traumapädagogik

Im Folgenden werden die Begriffe **sicherer Ort** und **Bindung**, sowie **Beziehung** häufig verwendet werden. Unter dem sicheren Ort wird in dieser Arbeit genau das verstanden, ein sicherer Ort (Beckrath-Wilking et al., 2013, S 285). Das Safe Place Konzept spielt dabei keine Rolle (zum Weiterlesen: Gahleitner, Katz-Bernstein & Pröll-List, 2013). Bindung und Beziehung werden hier als Grade von menschlicher emotionaler Bezugnahme gesehen. Dabei ist die Bindung die engste Beziehung, welche im Säuglingsalter meistens zu den Eltern entsteht. Diese Bindung kann sicher sein oder auf verschiedene Weisen unsicher (Siegler et al., 2016, S. 400ff.). Es ist dabei wichtig, dass es traumatisierte Kinder mit sicheren Bindungen gibt, aber jene, die fremdplatziert werden in den allermeisten Fällen unsicher gebunden sind und deshalb korrigierende Bindungserfahrungen brauchen (Becker et al., 2017, S. 45). Als Psychomotoriktherapeut*in spricht man davon eine Beziehung aufzubauen (Zimmer, 2012, S. 149). Diese Beziehung kann, wenn das Kind das Bedürfnis hat und es dem*der Therapeuten*in entspricht zu einer Ersatzbindung werden, die Professionalität muss dabei aber gewahrt werden. Traumapädagogen*innen und vor allem Sozialpädagogen*innen in Instituti-

onen sind in ihrer Rolle Beziehungspersonen und Ersatzbindungspersonen für die Kinder und Jugendlichen (Beckrath-Wilking, et al., 2013, S. 192).

Die Traumapädagogik ergibt sich aus den neurobiologischen Grundlagen eines Traumas, sowie den Gründen, wie ein Trauma entstehen kann, im speziellen ein Bindungstrauma. Im Mittelpunkt steht die menschliche Begegnung zwischen dem einzelnen Kind oder Jugendlichen und der Pädagogin oder dem Pädagogen (ebd.). Da Trauma eine Erfahrung von Extremstress ist, muss das System zuerst wieder in einen funktionalen Zustand gebracht werden. Dieser Zustand kann je nach Schweregrad des Traumas und nach Resilienzfähigkeiten des Kindes oder Jugendlichen zu einem gewissen Masse selbst wiederhergestellt werden, das heisst unter den richtigen Bedingungen ohne Therapie (Beckrath-Wilking, et al., 2013, S. 192ff.). Das geschieht aber nur, wenn der Organismus sich wieder in einer sicheren Situation befindet, dies wahrnehmen kann, und Menschen hat, auf die er sich verlassen kann.

Hier kommt die Traumapädagogik ins Spiel. Ihr Ziel ist es, ein traumatisiertes Kind (oder einen Jugendlichen) zu unterstützen, den Alltag zu bewältigen und sich möglichst sicher und wohl zu fühlen. Es kommt dazu, dass die Traumapädagogik vorbereitend, begleitend und unterstützend zur Traumatherapie wirkt (Beckrath-Wilking, et al., 2013, S. 285ff.). Traumapädagogik ist auch eine Pädagogik des sicheren Ortes. Voraussetzung dafür, dass ein Organismus aus der Stressreaktion herauskommen kann, ist, dass die stressauslösende Situation vorüber ist und zukünftige ähnliche Situationen kontrollierbar werden. Dies ist einerseits neurobiologisch erklärbar, indem ermöglicht wird, dass die Kaskade der Reaktionen nicht mehr auf die dritte Stufe abfällt, also die Immobilisation (mindestens) unnötig wird (Beckrath-Wilking et al., 2013, S 69ff.). Andererseits ist der sichere Ort auch in Bezug auf das emotionale Grundbedürfnis Orientierung und Kontrolle sinnvoll zu begründen (Grawe, 2004, S. 188f.). Das erlebte Trauma war eine Situationen (oder Situationen), in der weder Orientierung noch Kontrolle vorhanden waren und die einzige Reaktionsmöglichkeit darin bestand, sich nicht zu rühren (Grawe, 2004, S. 188f.).

Ein sicherer Ort wird erschaffen und ergänzt durch positive und korrigierende Bindungsangebote. Es geht darum, dass betroffene Kinder und Jugendliche neues Vertrauen in (neue) Beziehungen und in sich selbst gewinnen. Auch hier steht die Neurobiologie erklärend dahinter. In der Hierarchie ist der erste Punkt die soziale Kommunikation. Durch positive Bindungsangebote, wird ermöglicht, dass diese Strategie als Reaktion angewendet werden kann und wirksam ist und sein sollte (korrigierender Aspekt). Das Grundbedürfnis nach Bindung wird in den korrigierenden Bindungsangeboten, so gut es geht erfüllt (Grawe, 2004, S. 188f.). Dadurch wird wiederum Sicherheit geschaffen und ermöglicht, dass das Kind wieder beginnt zu explorieren und sich entwickeln kann.

Die Beziehungsangebote müssen für die Kinder regulierbar sein, sodass auch das Bedürfnisse nach Orientierung und Kontrolle in ihnen gedeckt ist. Nur so können selbstschützende Bindungsmodelle gefördert werden. Eine solche Beziehung muss Schutz vor Bedrohung bieten und verlässlich sein, es muss das Recht auf ein offenes Äussern der Emotionen geben und das Kind muss sich akzeptiert und anerkannt fühlen. Um die Beziehung aufrecht zu erhalten, die emotionalen Grundbedürfnisse der Kinder und Jugendlichen zu erfüllen und sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen, braucht es konsistente Zuwendung und Fürsorge. Abschiede und im allgemeinen Beziehungsabbrüche sind für fremdplatzierte und traumatisierte (auch *bindungsgestörte*) Kinder häufig ausserordentlich belastend. Personalwechsel oder Austritte von Kindern und Jugendlichen müssen deshalb sensibel vorbereitet und durch Abschiedsrituale begleitet werden (Beckrath-Wilking, et al., 2013, S. 292).

Das Angebot positiver und korrigierender Bindungen und Beziehungen ist ein wichtiger Teil der Traumapädagogik, sie beinhalten aber auch Gefahren (Beckrath-Wilking, et al., 2013, S. 292).

Eine dieser Gefahren besteht in den *Reinszenierungsdynamiken*. Das bedeutet, dass Kinder oft in engen Beziehungen traumatisiert wurden und traumabedingte Bindungsmodelle aufgebaut haben. Weil sie nichts anderes kennen oder ausführen können, beginnen Kinder dann möglicherweise traumatisierende Situationen mit der neuen Bindungsperson nachzuspielen. Es kommt zu einer Reinszenierung und die neue Bindungsperson wird in die Täterrolle gedrängt. Es ist wichtig, diese Dynamiken und die individuellen Tendenzen eines Kindes zu kennen, um solchen Situationen vorzubeugen oder sie wieder aufzulösen, wenn ersteres nicht gelungen ist. So müssen alle Ausnahmesituationen reflektiert werden (Intervision, Supervision, etc.) (Beckrath-Wilking, et al., 2013, S. 293).

Eine andere Gefahr ist, dass das Kind eine *Scheinbindung* mit einer Betreuungsperson eingeht. Das Kind lässt sich dabei emotional nicht auf die Betreuungsperson ein und sein Bedürfnis nach Bindung wird nicht erfüllt. Abweisendes, distanzloses oder promiskuitives Verhalten kommen dann häufig vor. Problematisches Verhalten, das sich bei einer guten Bindung zeigt, sieht anders aus, weshalb die Reflexion zentral ist (Beckrath-Wilking, et al., 2013, S. 293f.). Gerade bei Scheinbindungen kommt es häufiger zu Reinszenierungsdynamiken. Betroffene Betreuer müssen sich in der Inter- und Supervision austauschen können und herausfinden, welche Bindungsangebote das Kind wirklich annehmen kann (Beckrath-Wilking, et al., 2013, S. 293f.).

Die häufigste Gefahr in der Traumapädagogik ist die *Gegenübertragung*. Während Scheinbindung und Reinszenierungsdynamiken durch die Übertragung einer Rolle auf die Betreuungsperson durch die Kinder stattfindet, passiert Gegenübertragung dann, wenn die Betreu-

ungsperson ihre eigenen Themen in den Themen der Kinder findet. Gefühle wie Wut, Schuld oder Hilflosigkeit können auftreten. Auch Ekel oder Scham und Versagensgefühle können aufkommen. Dabei ist es für die Betreuungsperson wichtig sich selbst zu reflektieren, welche Gefühle wodurch ausgelöst wurden und mit welchen eigenen Themen sie zusammenhängen. Dadurch kann die Gegenübertragung entkräftet und als Verstehenshilfe genutzt werden (Beckrath-Wilking, et al., 2013, S. 293ff.).

Zur Veranschaulichung: Ein Mädchen führt in der Gemeinschaftsdusche einer Mädchengruppe Analspülungen durch. Die anderen Gruppenmitglieder beschwerten sich, werden wütend und sind angeekelt. Auch bei den Sozialpädagogen*innen werden Ekelgefühle ausgelöst, **man fragt sich, was man falsch gemacht hat**. Um dieser Gegenübertragung auf die Spur zu kommen wird der Fall in der Supervision besprochen. Die Sozialpädagogen*innen kommen ihren Gefühlen auf die Spur und merken, woher diese Gefühle bei ihnen stammen. Daraufhin können Hypothesen formuliert werden. So werden Möglichkeiten für das Verständnis ihres Verhaltens geschaffen, was wiederum neue Möglichkeiten eröffnet mit dem Verhalten umzugehen (vgl. Beckrath-Wilking, et al., 2013, S. 293f).

Können in einer Beziehung und umso wichtiger in einer Bindung, diese Gefahren vermieden, reflektiert und gelöst werden, entsteht eine korrigierende Erfahrung für das Kind oder den*die Jugendliche*n (Beckrath-Wilking, et al., 2013, S. 293ff.).

Indem die Kinder gezielt unterstützt werden, ihre eigenen Ressourcen zu entdecken, und lernen sie nutzen zu dürfen, wird dem Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung nachgekommen (Grawe, 2004, S. 188f.). Sie erwerben sich dadurch Strategien zum Beispiel mit schwierigen Situationen und Gefühlen umzugehen, mit anderen in Kontakt zu treten, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und angemessen zu erfüllen, sowie Grenzen zu setzen und zu respektieren. Ihr problematisches Verhalten nimmt ab und ihr Selbstwertgefühl zu. Die Erfahrung von Akzeptanz und Respekt, Zuwendung und Wertzuschreibung von aussen und Kompetenzgefühl aus sich selbst, führt zu einer Selbstwerterhöhung, die den Kindern und Jugendlichen ermöglicht ein gutes Leben zu führen (Beckrath-Wilking, et al., 2013, S. 291).

Zuletzt hängt der Erfolg in der Traumapädagogik davon ab, ob ein *Minimalkonsens* zwischen den jungen Menschen und den Fachkräften besteht. Ohne diesen kann keine funktionierende Beziehung aufgebaut werden und keine korrigierenden Erfahrungen werden gemacht (Beckrath-Wilking, et al., 2013, S. 296).

Die korrigierenden Bindungserfahrungen, die Schaffung von Sicherheit, die Erfüllung der vier emotionalen Grundbedürfnisse nach Grawe (2004, S. 188f.) und das Erlernen von Strategien sind zentrale Mittel in der Traumapädagogik. Sie dient dem Ziel der Resilienzförderung, da Resilienzfaktoren in höchster Masse präventiv gegen Traumafolgen wirken. Die innere Widerstandsfähigkeit hilft auf Ressourcen zurückgreifen zu können und schwierige Situationen zu meistern (Beckrath-Wilking, et al., 2013, S. 301; zum Weiterlesen: Lenz & Wiegand-Grefe, 2017; Kriebs, 2019).

Resilienzförderung bei traumatisierten Kindern ist vor allem einmal Stabilisierung. Sie bietet Sicherheit, Kontrolle und Orientierung. Des Weiteren werden in der Resilienzförderung Lösungen in den Fokus gerückt (Beckrath-Wilking, et al., 2013, S. 301f.). Dabei erleichtert Humor, Unbeschwertheit und Leichtigkeit die Arbeit. Während der Fokus auf Lösungen wichtig ist, ist auch die Wertschätzung des Leidens wichtig. Stabilisierungstechniken zur Distanzierung und zu *Flashbackstopps* fördern die Selbstkontrolle des Kindes und des*der Jugendlichen und tragen zur Selbstermächtigung bei (Beckrath-Wilking, et al., 2013, S. 301ff.). Zur Resilienzförderung gehört auch das Schaffen von Selbstwirksamkeitserfahrungen. Die Kinder und Jugendlichen können über sich selbst bestimmen und bei umfassenderen Angelegenheiten mitbestimmen oder sich mindestens mit Ideen einbringen. Sie sollen erfahren, dass ihre Handlungen eine Wirkung haben, dass sie Dinge verändern können (Zimmer, 2012, S. 64f.).

In der Traumapädagogik sind also zusammenfassend verschiedene, aber zusammenhängende Aspekte wichtig. Stabilisierung ist das erste Ziel der Traumapädagogik. Sie muss von Anfang an prozesshaft geschehen und findet vor allem in der Beziehung statt. Die Beziehungsgestaltung und Bindungserfahrung sind zentral. Deshalb kommt der Beziehungsaufbau immer zuerst (Beckrath-Wilking, et al., 2013, S. 304). Verlässlichkeit, Berechenbarkeit und Kontinuität sind wichtige stabilisierende Faktoren, welche es den Kindern und Jugendlichen ermöglichen eine Beziehung einzugehen. Es sollte aber immer darauf geachtet werden, dass Reinszenierungsdynamiken durchbrochen, Scheinbeziehungen erkannt und Gegenübertragungsgefühle zum Verständnis genutzt werden. Zur Grundhaltung in der Beziehung gehört auch die Wertschätzung, das Leid zu würdigen, das problematische Verhalten als Überlebensstrategie zu verstehen und dann Ressourcen zu erforschen. Eine positive Beziehung wird durch den sicheren Ort unterstützt. Dieser wiederum wird durch klare und schützende Regeln erschaffen. Des Weiteren ist es die Selbstbestimmung und die Selbstwirksamkeitserfahrung, welche zur Stabilisierung beitragen und die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen fördern, ein wichtiger Teil davon ist die Psychoedukation (Beckrath-Wilking, et al., 2013, S. 304f.).

Die Erfüllung der vier Grundbedürfnisse nach Grawe (2004, S. 188f.): Bindung, Selbstwert-
erhöhung, Orientierung und Kontrolle und Lustvermehrung/Leidvermeidung sind ebenfalls
zentral an der Stabilisierung beteiligt. Sie begründen Interventionen und helfen zum Ver-
ständnis von Verhalten. Das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle wird durch Selbst-
wirksamkeitserfahrungen unterstützt (Gestalten des eigenen Zimmers, Gruppensitzungen
oder Klassenrat etc.) und auch durch Struktur erfüllt (Rituale und Tagesstrukturen etc.). Das
Bedürfnis nach Bindung wird durch Bindungsangebote und -gestaltung, sowie das Vermei-
den von Bindungsabbrüchen und vorbereiten von Abschieden erfüllt. Leidvermeidung ge-
schieht durch die klare Haltung gegen Gewalt und klare Regeln, die durchgesetzt werden.
Das Bedürfnis der Selbstwerterhöhung wird durch alles Genannte beeinflusst, sowie durch
die Erfahrung von Selbstwirksamkeit und Kompetenz (Beckrath-Wilking, et al., 2013, S. 304;
Zimmer, 2012, S. 64f.; Grawe, 2004, S. 188f.).

Alle genannten Themen und Punkte von Traumapädagogik sind in der Psychomotorik zent-
rale Aspekte der Therapie. Die Psychomotorik lässt sich so auch, wenn sie mit traumatisier-
ten Kindern arbeitet, in der Traumapädagogik verorten. Der*die Psychomotoriktherapeut*in
besitzt in diesem Bereich sehr viel Fachwissen, wobei der Zusammenhang zum traumatisier-
ten Kind gesehen werden muss. Stabilisierung als Ziel in der Psychomotorik ist also durch-
aus machbar und unterstützend, wenn das Kind zum geeigneten Zeitpunkt und in geeigneter
Form Traumatherapie erhält (Beckrath-Wilking, et al., 2013, S. 304f.). Ausserdem findet Le-
ben und Lernen vor allem ausserhalb von Therapiestunden statt. Hier ist vor allem die Trau-
matherapie gemeint. Die Theorie des *therapeutischen Milieus*, dass das ganze Umfeld des
Kindes oder Jugendlichen therapeutisch wirken kann (Beckrath-Wilking, et al., 2013, S. 299;
Gahleitner, 2011), bedeutet in Bezug auf traumatisierte Kinder, dass auch die Psychomoto-
rik zum therapeutischen Milieu gehören würde, da sie nicht Traumatherapie ist. Sie ist in der
Schule verortet und kann so grossen Einfluss auf einen weiteren Teil des Milieus nehmen.
Es ist durchaus Aufgabe der Psychomotorik mit destruktiven Verhaltensweisen von Kindern
umzugehen, aggressiven Verhalten aufzulösen, einen sicheren Ort zu bieten, eine sichere
Beziehung anzubieten und aufzubauen und das Kind im angemessenen Gefühlsausdruck
und Bedürfnisausdruck zu unterstützen (Zimmer, 2012, S. 138ff.) Alle diese Aufgaben sind
bei einem traumatisierten Kind zentral, weshalb die Psychomotorik einerseits etwas bewirken
kann und andererseits Kenntnisse von den Zusammenhängen der Traumapädagogik haben
muss.

1.3 Ego-States Persönlichkeitstheorie

Im folgenden Kapitel wird die Ego-States-Persönlichkeitstheorie (ESP) beschrieben. Auf ihr basiert die Ego-States Therapie, welche eine aus der Psychoanalyse entstandene Therapieform bei Trauma und Traumafolgestörungen ist. In dieser Arbeit dient die ESP als theoretische Grundlage für die Bildergeschichte. Zuerst wird kurz beschrieben, woher die ESP kommt, dann werden die Ego-States definiert und erklärt, schlussendlich wird noch ein kurzer Einblick in die ESP Therapie gegeben.

Während der Begriff Ego-States von Paul Federn stammt, arbeiteten John und Helen Watkins den Grossteil der Theorie aus. Sie entwickelten die Theorie 1980 aus der Traumatherapie und Psychoanalyse heraus und inkorporierten hypnotherapeutische Techniken in ein Konzept von Persönlichkeitsteilen. 1997 veröffentlichte das Ehepaar Watkins „Ego-States: Theory and Therapy“. Es war die erste grössere Veröffentlichung zu diesem Thema. Heute hat die Ego-States-Therapie immer mehr an Bedeutung gewonnen und wird nicht nur zur Behandlung von Traumafolgestörungen sondern bei einem breiten Spektrum von psychischen Störungen und Belastungen verwendet. In den letzten Jahren wurde auch begonnen die ESP in die ressourcenorientierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu integrieren (Emmerson, 2015, S. 12ff.).

Die ESP ist eine Persönlichkeitstheorie, welche mit Persönlichkeitsanteilen arbeitet. Diese werden Ego-States (ES) genannt. Der Begriff *Ego* beschreibt das *Ich* in unserem Innern. Ein Ego-State ist somit ein *Ich-Anteil*. Emmerson geht davon aus, dass jeder mehr als einen einzigen Ich-Anteil besitzt und die verschiedenen Ego-States (ES) persönliche Züge, Bedürfnisse und Erinnerungen haben. Ausserdem können sie miteinander kommunizieren (Emmerson, 2015, S. 9). Die Grundüberzeugung der ESP ist also, dass die Persönlichkeit kein homogenes Ganzes ist, sondern sich aus einzelnen Teilen zusammensetzt. Das Unbewusste besteht aus zugänglichen Ego-States (Emmerson, 2015, S. 9ff.).

Im Alltag ist zu jeder Zeit einer der ES aktiv. Er ist bewusst und nach aussen gekehrt und für die Handlungen der Person verantwortlich. Dieser ES wird ausführender oder *exekutiver* Anteil genannt. Während der exekutive ES handelt sind weitere ES bewusste Beobachter und andere bleiben ohne bewusste Wahrnehmung im Innern versteckt. Immer, wenn ein ES die Führung übernimmt, kann es sein, dass andere ES die Situation anders angehen würden oder anderer Meinung sind, wie sie angegangen werden sollte. Die Führung übernimmt aber meistens derjenige ES, der entweder für die vorliegende oder eine ähnliche Situation geschaffen wurde oder eine ähnliche Situation schon oft erfolgreich gemeistert hat. (Erfolgreich muss nicht unbedingt angemessen sein, wenn ein Erwachsener zum Beispiel mit einem Kind-ES reagiert.) Jeder ES gehört zu einer Gruppe von ähnlichen ES im System der Per-

sönlichkeit und nimmt, wenn er aktiv wird die Ich-Identität der Person an (Emmerson, 2015, S. 12).

Ego-States sind ursprüngliche Abwehr- und Bewältigungsmechanismen, die sich meistens in der Kindheit aus erlernten Bewältigungsstrategien entwickeln. Sie sind nicht mit Persönlichkeitszuständen bei DPS (englisch DID) Betroffenen zu verwechseln. Menschen mit DPS haben sogenannte Alters, welche durch Amnesiewände voneinander getrennt sind, sie teilen also ihre Erinnerungen nicht und ein Symptom für DPS sind Erinnerungslücken. Die Alter bei DPS werden ebenfalls als Abwehr und Bewältigungsstrategien geschaffen, entwickeln sich aber dann zu eigenständigen Persönlichkeiten, die eigene ES haben können. Diese Entwicklung geschieht aufgrund der Amnesiewände, welche eine Kommunikation vollständig verunmöglichen. Diese Wände entstehen wiederum als Schutz bei schwersten Traumaerfahrungen (Emmerson, 2015, S. 13 und 20; Nevid, 2011).

Das Wesen der ES kann folgendermassen beschrieben werden (Emmerson, 2015, S. 13f.):

- ES können nicht ausgelöscht werden. Sie können aber verändert werden. Darauf zielt die ES-Therapie ab.
- Ein ES kann normalerweise angeben, wie alt er sich fühlt. Meistens ist er jünger als das biologische Alter der Person, muss es aber nicht sein.
- ES können beschliessen sich zu verstecken, oder inaktiv zu werden, wenn sie sich zum Beispiel durch den*die Therapeuten*in bedroht fühlen.
- ES können sich oft einen Namen wählen, welcher sie gut beschreibt (ängstlich, wütend etc.). Nachdem ein ES verändert wurde, braucht er aber möglicherweise einen neuen Namen (mutig, stark, etc.).
- Auf Nachfrage geben ES an, dass sie ein Teil ihres Menschen seien. Sie beschreiben andere ES als Teile, ES oder auch Persönlichkeitsanteile und sich selbst als „Ich“. Häufig sind sie sich aber anderer ES am Anfang der Therapie nicht bewusst.
- Alle ES haben Gefühle und mögen es nicht, wenn man sich abschätzig über sie äussert. Ob dies indirekt oder direkt geschieht, ist dabei unwichtig. Sie können sich weigern zu kooperieren.
- Alle Menschen haben ES. Es ist jedoch sehr unterschiedlich, wie stark diese voneinander trennbar und abgegrenzt sind. Der Abgrenzungsgrad wird häufig als *Dissoziationsgrad* beschrieben.
- ES könnten als Persönlichkeiten im Kleinformat bezeichnet werden. Sie haben spezifische Erinnerungen, Emotionen, Vorlieben und Meinungen.

Ego-States entstehen aus Situationen, die in einem Spektrum von nur frustrierend bis traumatisch erlebt werden. Wenn für eine Situation eine Handlungsmöglichkeit fehlt, dann wird

ein ES dafür erschaffen, der zuerst einfach nur eine Bewältigungsstrategie ist, bevor er sich zu einem vollen ES entwickelt, wenn diese Strategie sich als wirkungsvoll herausstellt (Emmerson, 2015, S. 15). Meistens entwickeln sich ES in der Kindheit, in der Zeit wo das Repertoire an Strategien und Reaktionen massiv erweitert wird. Im Erwachsenenalter können ES immer noch entstehen, aber seltener. Im Erwachsenenalter entstehen sie dann, wenn die Person auf eine völlig unbekannte Situation trifft (Emmerson, 2015, S. 15f.). Während ihrer Entstehung sind ES immer *funktional*. Das heisst sie bewältigen das Problem, das sich dem Organismus in der Situation stellt. Zu einem späteren Zeitpunkt kann ein funktionaler ES jedoch ein *negativer* ES werden. Er beginnt für das Wohlbefinden der Person schädlich zu sein. Manchmal wird ein negativer ES mit dem Aufwachsen der Person unangemessen, da er in einer kindlichen Strategie stecken bleibt (ein Erwachsener beginnt zum Beispiel zu weinen, wenn er hinfällt) oder der negative ES war schon unangemessen als er entstand (z. B. Jemanden schlagen, wenn man sein Spielzeug will), aber dennoch *wirkungsvoll*. *Positive* ES nennt man jene Ego-States, welche aus einer angemessenen Bewältigungsstrategie entstanden sind und sich dem Alter der Gesamtpersönlichkeit angepasst haben. Sie stellen meistens personale Ressourcen dar und stehen im Zentrum der ressourcenorientierten Arbeit mit ES (Emmerson, 2015, S. 15ff.). Ein Mensch hat durchschnittlich 5 bis 15 verschiedene ES, welche im Verlaufe einer normalen Woche zum Einsatz kommen. Sie befinden sich nahe der Oberfläche (des Unbewussten) und kommunizieren meist gut miteinander. Das heisst die Person besitzt die Erinnerungen dieser ES, auch wenn nur einer davon aktiv ist. Häufig sind diese Erinnerungen jedoch nicht vollständig. Das bedeutet zum Beispiel, dass man Gelerntes eher und genauer in jenem ES abrufen kann, indem man es gelernt hat (Emmerson, 2015, S. 15ff.) Neben diesen *Oberflächen-ES* hat jeder noch zahlreiche weitere Ego-States, welche in der Vergangenheit häufiger genutzt wurden und in der Gegenwart nicht gebraucht werden oder solche, welche immer nur sehr selten genutzt werden. Es ist nicht möglich die genaue Anzahl von ES eines Menschen zu ermitteln. Denn letztgenannte ES, sogenannte *Tiefen-ES* können, nachdem sie nicht mehr gebraucht werden, sich ein Leben lang nicht mehr zeigen und dennoch im Unbewussten weiterexistieren. Dann kann möglicherweise auch in der Therapie kein Kontakt mit ihnen mehr aufgenommen werden. Andererseits kann es zu jeder Zeit auch sein, dass mehrere ES zu einem einzigen verschmelzen oder neue entstehen (Emmerson, 2015, S. 15ff.). Genannte Tiefen-ES sind unterschiedlich nah an der Oberfläche einer Persönlichkeit und entsprechend seltener aktiv, je weiter sie von der Oberfläche entfernt sind. Meistens beinhalten sie positive Erinnerungen. So kann zum Beispiel durch einen Geruch, der einen an die Kindheit erinnert, ein solcher ES hervortreten. Traumas befinden sich jedoch häufig auch in einem Tiefen-ES (Emmerson, 2015, S. 16).

Auch neuronal kann ein ES beschrieben werden. Er besteht aus einem breiten neuronalen Pfad, der durch den wiederholten Gebrauch einer Bewältigungsstrategie entsteht und durch

neuronalen Kreuzungen mit Gefühlen und Erinnerungen assoziiert ist. Der neuronale Pfad eines ES kann über verschiedenstarke Verbindungen mit den Pfaden anderer ES zusammenhängen. Diese Verbindungen und Kreuzungen können verändert oder auch gekappt werden. Ein neuronaler Pfad kann jedoch nicht gelöscht werden. Wenn er nicht mehr gebraucht wird, wird er jedoch isoliert und ist somit nicht mehr zugänglich (Emmerson, 2015, S. 18).

Die Kommunikation zwischen ES kann verschiedene Formen annehmen. ES können Erinnerungen miteinander teilen, die Aktionen eines aktiven ES bewusst wahrnehmen, Gefühle oder Meinungen miteinander teilen oder sich auch gegenseitig bewerten. Das passiert zum Beispiel dann, wenn ein aktiver ES etwas tut und die Person sich innerlich für ihre Tat schämt. Ego-States kommunizieren untereinander einzeln oder in Gruppen, dabei können verschiedene Gruppen voneinander abgeschnitten sein oder sich gegenseitig nur wahrnehmen, aber ansonsten nicht miteinander kommunizieren (Emmerson, 2015, S. 20). Neben Gefühlen, Emotionen und Meinungen können ES auch Introjekte haben. Diese Introjekte sind die innerpsychische Manifestation eines Menschen, der im Leben des*der Klient*in eine bedeutende Rolle gespielt hat. Dies ist oft eine wichtige Bezugsperson wie ein Elternteil, ein Lehrer oder ein Trainer; ob diese Person noch lebt ist dabei unwichtig. Das Introjekt trägt Charakterzüge der Person, die es darstellt. Der*die Klient*in kann in die Rolle eines Introjekts schlüpfen, dessen Gefühle ausdrücken und die Perspektive des Introjekts erleben (Emmerson, 2015, S. 22). Dabei erlebt er aber das, was er internalisiert hat, was nicht unbedingt mit der Realität übereinstimmen muss. Internalisiert werden Handlungen, Verhalten und Äußerungen von Bezugspersonen immer unter der eigenen Bezugsnorm und Beurteilung desjenigen, der internalisiert. Die Ich-Perspektive des Introjekts kann wie gesagt bewusst eingenommen werden, dabei ist es aber gut möglich, dass der*die Klient*in sich über die Gefühle, welche er dann empfindet, wundert. Während die Ich-Perspektive eines Introjektes eingenommen wird, ist immer auch ein Ego-State bewusst und aktiv, der diese Rolle einnimmt (Emmerson, 2015, S. 20f.). Im Gegensatz zu ES kann man Introjekte bitten zu gehen. Sie sind nicht ein Teil der Persönlichkeit des Menschen, sondern ein Teil eines ES. Introjekte sind Teil des Existenzgrundes für betreffenden ES und auch für dessen Verhaltensweisen. Wenn sich Introjekte nicht wegschicken lassen, kann man sie auch verändern, indem man den ES auffordert mit ihnen zu sprechen (Emmerson, 2015, S. 22).

Ego-States sind psychische Elemente, können aber, da sie eindeutig in der Neurologie verortet sind, auch die Physiologie stark beeinflussen (Emmerson, 2015, S. 18). Das gilt sowohl für Tiefen- als auch für Oberflächenegostates. Teil ihrer Strategie kann es zum Beispiel sein, ganz bestimmte körperliche Reaktionen hervorzurufen (Migräne, Übelkeit, Taubheit in Extremitäten, etc.). Traumatisierte ES können für verschieden schwere körperliche Probleme

verantwortlich sein. Auch nicht traumatisierte ES können psychosomatische Beschwerden hervorrufen, indem sie diese als Bewältigung oder Bedürfnisbefriedigung nutzen. So wie die ES-Therapie zur Linderung von psychologischen Beschwerden beitragen kann, kann sie also auch bei psychosomatischen Problemen wirkungsvoll eingesetzt werden (Emmerson, 2015, S. 25).

Nun da die ESP als Persönlichkeitstheorie umrissen wurde, kommen genauere Angaben, wie die vorangegangenen Annahmen und Erkenntnisse in der Therapie genutzt werden können. ES-Therapeuten*innen haben eine spezifische Weiterbildung in ES-Therapie und sind ausserdem ausgebildete Hypnotherapeuten*innen.

ES-Therapie hat ihren festen Platz in der Traumatherapie, da ein Trauma wie bereits erklärt einen ES erschaffen kann. Es kann aber auch einen aktiven ES grundlegend verändern (Emmerson, 2015, S. 15ff.). Ein wiederholtes Trauma und Retraumatisierung führen dazu, dass verletzte ES immer wieder hervortreten und sie so ihre Zuständigkeit erweitern. Das bedeutet, dass sie bei immer mehr, dem Trauma ähnlichen, Situationen hervortreten und der Betroffene in die Situation der Traumatisierung zurückversetzt wird. Je weiter sich ein solcher verletzter ES ausweitet, desto mehr hat er einen negativen Einfluss auf das tägliche Leben. Jedoch können auch verletzte Tiefen-ES über psychosomatische Symptome oder gelegentliche Kommunikation mit Oberflächenegostate negativen Einfluss auf das Leben des Betroffenen haben (Emmerson, 2015, S. 15ff.).

In der ES-Therapie werden ES durch Hypnose hervorgeholt. Negativen und verletzten ES wird eine Möglichkeit gegeben, sich zu äussern, ohne einen negativen Einfluss auf das tägliche Leben ausüben zu müssen. In der ES-Therapie gibt es verschiedene Gründe, um mit einem ES direkt (durch Hypnose) zu sprechen. Einerseits kann ein verletzter ES nur durch die direkte Kommunikation verändert werden, andererseits können Ressourcen-ES durch direkte Kommunikation gebeten werden, bei einer solchen Veränderung behilflich zu sein (Emmerson, 2015, S. 15ff.). Ein* Therapeut*in sollte nicht versuchen einen ES loszuwerden. Nach Emerson äussern direkt angesprochene ES, dass sie Angst davor haben, dass der* Therapeut*in sie loswerden wolle oder dass der Mensch stirbt, wenn sie nicht mehr existieren (Emmerson, 2015, S. 15ff.).

Ziel der ES-Therapie ist es einerseits die verschiedenen ES zu lokalisieren, die im Schmerz oder Trauma verharren und ihnen eine Ausdrucksmöglichkeit zu bieten. Dadurch werden die negativen Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Gesamtpersönlichkeit gelindert. Andererseits soll sich ein ES auch so verändern, dass er *selbstkompetent* wird. Wird ein Es selbstkompetenter, wird das gesamte System selbstkompetenter und das Wohlbefinden der Gesamtperson steigt (Emmerson, 2015, S. 10). Zusätzlich hat die ES-Therapie auch noch das

Ziel, die funktionale Kommunikation zwischen den ES zu fördern und dem*der Klienten*in zu helfen, die eigenen ES kennen zu lernen, sodass das System möglichst ideal funktionieren kann. Dazu kann zum Beispiel eine ES-Landkarte erstellt werden (Emmerson, 2015, S. 18). ES-Therapie ist ein Prozess, bei dem ein problematisches Symptom mit dem kausalen Stimulus in Verbindung gebracht werden kann. Eine Reaktion im Alltag wird durch die Hypnose einem ES zugeordnet, welcher mitteilen kann, was diese Reaktion ausgelöst hat und wie er sie erlernt hat. So kann nach Emmerson (2015) das Selbstverständnis des*der Klienten*in gefördert werden, die psychische und physische Gesundheit verbessert und ein vielfältigeres Erleben des Alltags ermöglicht werden (Emmerson, 2015, S. 11).

Die ESP kann viele psychische Vorgänge erklären, so auch das Trauma (Emmerson, 2015, S. 11ff.). Durch die ESP können Traumafolgestörungen auch neurologisch erklärt werden. Zusammenfassend entstehen ES als Bewältigungsmechanismen und werden erweitert, je besser der Mechanismus funktioniert und je häufiger er gebraucht wird. Meistens entstehen die ES in der Kindheit, immer dann, wenn auf eine Situation reagiert werden muss, die vorher noch nicht aufgetreten ist. Es gibt Oberflächen-ES (5-15) welche regelmässig zum Vorschein kommen und helfen das Alltägliche Leben zu meistern. Dann gibt es Tiefen-ES, welche zum Teil sehr weit von der Oberfläche entfernt sind und auch vollständig untergehen können, indem sie nie mehr zum Vorschein kommen. Sie beinhalten häufig Kindheitserinnerungen, können aber auch die ES sein, welche ein Trauma verwahren. In diesen Kategorien kann es negative und positive ES geben. Positive ES sind angemessene Bewältigungsmechanismen und helfen im Alltäglichen Leben. Sie kommunizieren untereinander häufig funktional. Negative ES sind ES, die verletzt wurden oder eine unangemessene Bewältigungsstrategie haben, welche sich schädlich auf das Wohlbefinden der Person auswirkt. In der ES-Therapie wird durch hypnotherapeutische Techniken, den ES eine Stimme gegeben und sie in Richtung von Selbstkompetenz verändert (Emmerson, 2015, S. 11ff.).

In dieser Arbeit sind die ES in solchem Masse relevant, weil das Bilderbuch Kinder ansprechen soll. Also spricht es Menschen an, die sich mitten in der Bildung vieler ES befinden. Die Figuren im Bilderbuch sollen als Inspiration wirken, sodass eher angemessene ES gebildet werden können und Psychomotoriktherapeuten*innen einen Anhaltspunkt haben, wie sie mit den Kindern sensibel umgehen können, welche gerade in grossen Phasen der Veränderung und Bildung von ES stecken. Da die Psychomotoriktherapie die Psyche und Bewegung, sowie die Wahrnehmung verbindet, kann sie vom Wissen über die ESP profitieren, indem sie eine Möglichkeit hat, psychosomatische Beschwerden zu verorten. ES selbst können im Rollenspiel und im Psychodrama (welches auch eine Theorie der Persönlichkeitsanteile zur Grundlage hat) zum Vorschein kommen (Aichinger & Holl, 2010). Dort soll die ESP des*der Psychomotoriktherapeuten*in dem Verständnis der gewählten Rollen helfen.

1.4 Körperzentrierte Ansätze zur Traumaverarbeitung

Körperzentrierte Ansätze gehören seit Beginn zu den Formen der Traumatherapie dazu (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 306ff.). Wie im letzten Kapitel zu der ESP erklärt, werden psychosomatische Beschwerden auch in Therapieformen behandelt, welche sich nicht als körperzentriert beschreiben. Körperzentrierte Traumatherapie ist ein sehr vielfältiges Feld, wo sich verschiedenste Ansätze finden (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 306ff.; van der Kolk, 2015; Halprin, 2013). In dieser Arbeit wird durch ausgewählte Ansätze einen Bogen zwischen den theoretischen Grundlagen zu Trauma, der ESP und der Psychomotoriktherapie geschlagen. Dies aus dem Grund, dass die Psychomotorik zentral mit dem Körper und mit Bewegung arbeitet. Im Titel geht es um die Traumaverarbeitung. Psychomotoriker sind jedoch grundsätzlich nicht ausgebildet, um Traumaverarbeitung in die Therapie zu integrieren. Wichtig ist jedoch die Kenntnis körperzentrierter Ansätze deshalb, da Übungen und Spiele in der Psychomotorik ein Trauma zum Vorschein bringen können oder auch den Prozess der Traumaverarbeitung anstossen kann (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 34ff.) In jedem Falle ist jedoch die professionelle Begleitung dieses Prozesses zentral und der*die Psychomotoriker*in sollte nicht allein bleiben.

Im Folgenden werden drei körperzentrierte Ansätze zur Traumaverarbeitung vorgestellt. Der erste davon lässt sich direkt aus der Neurobiologie eines Traumas ableiten. Der zweite verbindet Gesprächs- und Körpertherapie und der dritte – etwas ausführlicher Besprochene – verbindet die ESP mit körperzentrierter Traumaverarbeitung.

Das Somatic Experiencing (SE) wurde in den 1970er Jahren von Peter Levine ausgearbeitet (Levine & Kline, 2007; Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 306ff.). Er arbeitete mit dem Ziel, das Trauma auflösen zu können, auch wenn das traumatische Ereignis nicht geschildert werden kann (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 328f.).

Seine Grundannahmen sind (Levine & Kline, 2007; Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 306ff.):

- Ein Trauma entsteht nicht durch das als traumatisch bezeichnete Ereignis selbst, sondern, weil im Ereignis etwas zu plötzlich und zu heftig geschieht, sodass die biologische Selbstregulation überfordert ist. Flucht und Kampf stellen sich als wirkungslos heraus oder werden durch die Überforderung sofort vom Totstellreflex unterbrochen.
- Die nicht ausgelebte Flucht- oder Kampfreaktionen bleiben im Nervensystem (NS) stecken. Da sie nicht zu Ende ausgeführt werden konnten, können sie immer wieder auftauchen und die Lebensführung beeinflussen.

In den Worten der modernen Neuropsychologie gesprochen heissen diese beiden Grundannahmen, dass die Traumafolgestörungen durch den Extremstress des Traumas ausgelöst werden (Karnath & Thier, 2006). In der Reaktionshierarchie bleiben sowohl die Suche nach sozialer Unterstützung, sowie die Flight/Fight Reaktion wirkungslos, und es kommt zu einer Erstarrung. In der Neuropsychologie wird der Totstellreflex, als die untererregte Erstarrung bezeichnet. Die Erstarrung in der Übererregung gehört aber in Levines Sinne auch zum Totstellreflex (Levine & Kline, 2007; Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 306ff.). Durch den Extremstress wird erwiesenermassen das Nervensystem verändert (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 130ff.; Karnath & Thier, 2006). Das „Steckenbleiben“, das Levine bezeichnet, entspricht wahrscheinlich dem, was heute Hypersensibilität genannt wird (Levine & Kline, 2007; Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 306ff.).

Auch Levine (2007) selbst spricht die biologischen Grundlagen seiner Theorie an. Ein Trauma wird demnach in den subcortikalen Strukturen gespeichert, wo die Flucht und Kampfreaktionen gesteuert werden, sowie die Emotionen. Durch Willensentscheidungen und Intellekt sind diese Strukturen nicht beeinflussbar (Levine & Kline, 2007; Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 306ff.). Deshalb wirken auch kognitive Ansätze nur begrenzt. Sie lindern zwar die Symptome und können eine bessere Kontrolle der Traumareaktionen fördern, die somatische Traumareaktion wird dabei aber nicht aufgelöst und kann vom Betroffenen auf diese Weise eingegrenzt, aber nicht verhindert werden (Levine & Kline, 2007; Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 306ff.).

Die SE Therapie arbeitet am Aufbau von unterstützenden Ressourcen, welche die Traumaexposition vorbereiten. Es werden spezifisch auf die Traumaelemente zugeschnittene Ressourcen gesucht, welche dazu beitragen sollen, dass der*die Klient*in eine korrigierende Erfahrung macht (Levine & Kline, 2007; Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 306ff.). Dann werden im Körper die stecken gebliebenen Reaktionen aufgespürt. Es soll erforscht werden, was, wo und wie stecken geblieben ist. Das Ziel ist es, die Reaktionen zu lösen und in Gang zu bringen, sodass sie fertig ausgeführt werden können. Später soll sich dann das NS wieder selbst regulieren können (Levine & Kline, 2007; Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 306ff.). Um diese Reaktionen aufzuspüren wird ein körperliches Bewusstsein verwendet. Eugene Gendlin (1992) führt den Begriff „felt sense“ dafür ein. Dieses körperliche Bewusstsein ist ein führender, spürender Sinn, der dann zum Zuge kommt, wenn Fragen an den Körper gerichtet werden. Es wird erspürt, wie sich die Körperwahrnehmung, das Körpergefühl oder das Gefühl in einzelnen Körperteilen verändert, wenn die Frage gestellt wurde (Gendlin, 1992). In der SE Therapie wird der Veränderungsprozess selbst ins Zentrum gerückt und achtsam beobachtet, welche Emotion hinter dem Körpergefühl versteckt ist und wie sie durch eine

spezifische Ressource gelöst werden kann (Levine & Kline, 2007; Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 306ff.).

Wenn eine Emotion lokalisiert und analysiert wurde, wird sie gelöst. Dies geschieht durch zeitlupeartiges Ausführen des blockierten Bewegungsimpulses, welcher die Emotion begleitet und das Gefühl im Körper (felt sense) ausgelöst hat. Ist es (noch) nicht möglich den Bewegungsimpuls in Zeitlupe auszuführen, kann eine positive Gegenwartsvorstellung aufgesucht werden (Levine & Kline, 2007; Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 306ff.). In der SE Therapie wird das *Pendeln* zwischen der Empfindung im Körper und der *positiven Gegenwartsvorstellung* (der passenden Ressource) gefördert, wodurch die steckengebliebene Energie (Bewegungsimpuls) ebenfalls gelöst werden kann. Es wird klargestellt, dass kathartisch anmutende, aber zur Retraumatisierung führende Reaktionen zu vermeiden sind (Levine & Kline, 2007; Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 306ff.). Deshalb ist es sehr wichtig abzuwägen, ob und wie der Bewegungsimpuls physisch ausgeführt werden soll.

SE arbeitet nicht am traumatischen Ereignis, sondern an den Reaktionen darauf. Die bearbeiteten Reaktionen müssen zu Anfang keinen sichtbaren Zusammenhang mit der Traumareaktion haben, sondern können durch einzelne Ähnlichkeiten mit dem *Traumasytem* verbunden sein. Das Traumasystem ist ein unbewusstes System, das sich durch das traumatische Ereignis bildet (Levine & Kline, 2007; Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 306ff.). Die SE Therapie löst das Trauma, indem damit verbundene, bewusste Reaktionen gelöst werden. Es wird gleichzeitig an der spezifischen (in der Gegenwart störenden) Reaktion gearbeitet und am Traumasystem, welches diese im Hintergrund aufrecht erhält. So können mehrere Ereignisse, die zu ähnlichen Reaktionen führen gleichzeitig bearbeitet werden (Levine & Kline, 2007; Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 306ff.). Das Ziel der Somatic Experiencing Therapie ist die Auflösung der verschiedenen Traumasymptome (Levine & Kline, 2007; Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 306ff.).

Zusammengefasst steht der Körper beim Somatic Experiencing im Zentrum. Der „felt sense“ wird als Mittel zur Erfahrung der Beschwerden und ihres Grundes genutzt. Darüber hinaus wird der Körper durch die Bewegungen in Zeitlupe direkt genutzt. Ansonsten ist es die Sprache, welche Zugang zum Körper verschafft. Für die Psychomotorik ist das Somatic Experiencing derart relevant, dass es sich im Bereich der Körperwahrnehmung bewegt, welcher auch in der Psychomotorik ein zentraler Bereich der Therapie darstellt. In der Psychomotoriktherapie werden ebenfalls Emotionen im Körper verortet und die zeitlupeartige Ausführung von Bewegungen ist eine Möglichkeit motorische Blockaden zu lösen (Zimmer, 2012, S. 78ff.) Durch das Wissen aus der SE Therapie können sich Psychomotoriktherapeuten*innen ihre eigenen Methoden breiter zu Nutze machen.

Die Sensumotorische Therapie von Pat Ogden ist eine umfassende Körper- und Gesprächstherapie (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 331ff.).

Sie geht davon aus, dass traumatisierte Menschen Gefangene ihrer Vergangenheit und ihrer automatisierten, dysfunktionalen Handlungstendenzen sind (Ogden & Fisher; 2015, Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 331ff.). Sie müssen lernen, wie sie diese Impulse hemmen können. Wie in Levines (Levine & Kline, 2007; Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 306ff.) SE Therapie geht auch Ogden (2015) davon aus, dass erstarrte Handlungsversuche zum Abschluss gebracht und alternative, effektive Handlungen erprobt werden müssen. Sensumotorische Reaktionen wie körperliche Schmerzen, Konstriktionen und Taubheitsgefühle sind als Traumafolgen typisch (Ogden & Fisher, 2015; Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 331ff.).

Die Grundannahmen der Sensumotorischen Therapie sind (Ogden & Fisher, 2015; Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 331ff.):

- Durch ein Trauma werden defensive körperliche Reaktionen ausgelöst, welche in der Traumasituation nicht ausgeführt werden können (fight/flight). Sie werden unterbrochen und sind im Moment ineffektiv.
- Diese defensiven Bewegungsabläufe tragen stark zur Aufrechterhaltung der Traumasymptome bei.
- Sie sind durch Dissoziation von Selbstaspekten getrennt.

Wie die SE Therapie arbeitet auch die Sensumotorische Therapie *bottom up* (Zanotta, 2018, S. 205). Es wird an den Reaktionen angesetzt und man nähert sich nach und nach den genauen traumaspezifischen Reaktionen und dem auslösenden Ereignis. Direkte korrigierende Erfahrungen sind auf der Körperebene möglich und wirken gleichzeitig auch auf das Traumasystem (Ogden & Fisher, 2015, Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 331ff.). Die unterbrochenen körperlichen Reaktionen sollen integriert werden. Der Begriff *Integrieren* ist mit dem Auflösen aus Levines Konzept gleichzusetzen (Levine & Kline, 2007; Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 306ff.). Die defensiven Handlungsmuster werden in der sensumotorischen Therapie beobachtet und es wird daran gearbeitet einen Puffer zwischen den Trigger und die Reaktion zu setzen, sodass ihr Effekt verzögert und verändert, und die Reaktion mit der Zeit aufgelöst oder auf ein angemessenes Niveau abgebaut werden kann (Ogden & Fisher, 2015, Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 331ff.). Die körperlichen Empfindungen, Reflexe und Reaktionen werden wie im SE achtsam beobachtet, analysiert und dann aufgegriffen. Sie sollen erlebt und vollendet werden, um dann wieder in die Normalfunktion des Nervensystems integriert werden zu können (Ogden & Fisher, 2015, Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 331ff.). Ogden (& Fisher, 2015) beschränkt sich hier aber nicht nur auf die Bewegungsimpulse wie Levine (Levine & Kline, 2007; Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 306ff.), sondern nimmt auch unbe-

wegliche Symptome dazu. Das können beispielsweise Verhärtungen und Verspannungen sein oder Emotionsmauern, die in oder direkt nach der traumatischen Situation entstanden sind, um Überflutung zu vermeiden. Wichtig ist dabei auch in der sensumotorischen Therapie, dass die Bewegungsimpulse, die Empfindungen und Emotionen als Überlebensstrategien wertgeschätzt und organisiert ausgedrückt werden (Ogden & Fisher, 2015, Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 331ff.). Es soll zu keiner Retraumatisierung kommen.

Ogden (& Fisher, 2015) nennt als Möglichkeiten des organisierten Ausdrucks, die Handlungen begleitet zu vervollständigen oder auch neue Bewegungen, die man in der Traumasituation hätte gebrauchen können (Verteidigungsbewegungen) zu erlernen. Letztere stärken vor allem das Selbstvertrauen und ermöglichen das Gefühl von mehr Orientierung und Kontrolle in der Gegenwart (Ogden & Fisher, 2015, Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 331ff.).

Die bewegungslosen Symptome, müssen in entgegengesetzter Richtung unterstützt werden. Ogden (& Fisher, 2015) stützt sich hier auf die „Körperorientierte Traumaverarbeitung“ nach Rudolf Müller-Schwefe (2007). Und die polyvagale Theorie (Ogden & Fisher, 2015, Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 331ff.). Diese nehmen an, dass ein Trauma einen primären Rückzugsreflex auslöst (den Totstellreflex), der ein nach innen gerichteter Impuls ist und von Gefühlen der Furcht begleitet wird (Ogden & Fisher, 2015, Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 331ff.).

Dieser Impuls sei ebenfalls unterbrochen worden und habe sich in Bewegungslosigkeit manifestiert. Um ihn zu lösen, muss auch er vollendet werden können (Ogden & Fisher, 2015, Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 331ff.). Dieser Vorgang ist aber häufig von extremer Angst begleitet, da der Rückzug in die Todesnähe gegen den inhärenten Lebensimpuls geht und immer möglichst vermieden werden will. Um die Energie, die in die Blockade fließt jedoch für anderen Gebrauch freizusetzen muss dieser Weg gegangen werden (Ogden & Fisher, 2015, Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 331ff.). Die enge Begleitung und das vorsichtige Vorrantreiben des Prozesses sind dabei noch zentraler als bei der Vollendung von nach aussen gerichteten Impulsen. Hier könnte sich die Imaginationstechnik von Levine (2007) (positives Gegenwartsbild) und das Pendeln zwischen dieser und dem Rückzug als Sicherheit bietende Technik, als hilfreich erweisen (Levine & Kline, 2007; Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 306ff.).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Ogdens (& Fisher, 2015) Theorie dem SE von Levine (Levine & Kline, 2007; Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 306ff.) sehr nahe ist. Die zwei Hauptunterschiede bestehen darin, dass Ogden (& Fisher, 2015) den Gesprächsaspekt auch als eigener wichtiger Anteil der Therapie setzt und, dass er neben nach aussen gerichteten Impulsen, die sich physisch in Bewegung äussern, auch nach innen gerichtete Impulse, die

sich physisch in Bewegungslosigkeit oder Verhärtung in die Arbeit mit einschliesst (Ogden & Fisher, 2015, Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 331ff.). Für die Psychomotorik ist genau dieser Zusatz relevant. Bewegungslose Symptome können Kinder auch in die Psychomotorik bringen. Zum Beispiel verkrampfte Stift- und Sitzhaltung oder Versteifungen. Natürlich müssen diese nicht mit einem Trauma in Zusammenhang stehen. Dennoch kann die Annahme, dass hinter der Verkrampfung ein nach innen gerichteter unterbrochener Impuls steckt, zu weiteren Möglichkeiten führen, die Verkrampfung zu lösen.

Die hypnosomatische Ego-State-Therapie:

Die Schweizer Psychotherapeutin Dr. Phil. Silvia Zanotta hat ein Konzept entwickelt, welches die Ego-State-Therapie und Körperwissen verbindet, um sie zur Traumaheilung zu verwenden. Ihr Konzept bezieht sich vor allem auf folgende fünf Grundlagen. Zusätzlich sind die Grundlagen zur ESP Therapie zentral (siehe Kap.1.3).

Die Grundlagen sind: Orientierung und Sicherheit durch Psychoedukation, Verankerung in der Gegenwart durch Containment, die biologischen Grundlagen, die Auswirkungen positiver Zuwendung und, dass das Streben nach Bindung neurobiologisch angelegt ist.

Orientierung und Sicherheit durch Psychoedukation: Psychoedukation bedeutet, dass Klienten*innen verstehen sollen, was in den Therapiesitzungen geschieht und was ihre Beschwerden sind. Ein Verständnis für das eigene Leiden und für die Art und Weise, wie der* Therapeut*in versucht den Prozess der Heilung zu begleiten, gibt dem*der Klienten*in mehr Kontrolle und Orientierung in der Situation und das Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit kann verhindert werden. Nach Zanotta (2018) hilft die Psychoedukation so bei der Stabilisierung der traumatisierten Person, dem Aufbauen einer sicheren Beziehung und der Koregulation zwischen Klient*in und Therapeut*in (Zanotta, 2018, S. 43).

Verankerung in der Gegenwart durch Containment: Trauma kann als Störung der Fähigkeit sich im hier und jetzt aufzuhalten gesehen werden (Ritz, 2017, S. 134). Das bedeutet, dass die Selbstregulation, welche sich in günstigen Verhältnissen entwickelt, die Selbstheilungskraft (Resilienz) und die *Aktualisierungstendenz* nach Rogers (2016), durch ein Trauma in der Entwicklung beeinträchtigt oder gehemmt werden. Das Trauma löst eine *Destabilisierung* aus (Zanotta, 2018, S. 42ff.). Diese Faktoren führen zum post-traumatischen Stress. In der Therapie sollen die Klienten*innen lernen, den Fokus auf das hier und jetzt zu richten. Das erhöht den Grad der Stabilisierung. Den Fokus auf die Gegenwart zu legen geschieht durch *Kohärenz* in der therapeutischen Beziehung und dem Therapieprozess und in *Containment* (Zanotta, 2018, S. 42ff.).

Containment bedeutet die Fähigkeit hohe Energiezustände zu tolerieren und zu integrieren und innerem Druck durch körperliche Ausdehnung zu begegnen, anstatt durch Zusammenziehung und Verkrampfung (Bion, 1970). Containment existiert auch als eigenes Konzept, bei dem im Zentrum steht, dass die Gefühle, welche in der Therapie aufkommen, erlaubt und ausgehalten werden (Bion, 1970). Darauf bezieht sich auch Zanotta (2018), indem Containment in der Therapie nur dann stattfinden kann, wenn die *Containmentfähigkeit* des*der Therapeuten*in ausgebildet ist. Wiederum hilft das der Stabilisierung des*der Klienten*in und der Situation. Unkontrollierbare Hyperaktivierung oder Immobilität können so verhindert werden (Zanotta, 2018, S. 42ff.). Wie in den anderen körperzentrierten Konzepten, soll die Überlebensenergie (Körperliche Reaktionen, Emotionen, Bewegungsimpulse) wertgeschätzt und ausgehalten werden. So wird das Toleranzfenster für unangenehme Situationen (wieder) grösser und der Alltag bewältigbarer (Zanotta, 2018, S. 42ff.).

Auch bei Zanotta (2018) ist nicht der Inhalt der erlebten Traumasituation entscheidend, sondern das Erleben und die Reaktionen des*der Klienten*in in Bezug auf die Situation (Zanotta, 2018, S. 48f.). So muss der*die Therapeut*in den Inhalt des Traumas auch nicht genau kennen. Sie konzentriert sich auf die korrigierende Erfahrung der Sicherheit, des Containments (Aushaltens), Beruhigens und von Kohärenz (Zanotta, 2018, S. 48f.). Eine sichere Beziehung ist dafür Voraussetzung. Sicherheit steht im Zentrum der Therapie. Damit das Containment angewandt werden kann, braucht es in der Therapie einen sicheren Raum physisch und psychisch. Kleine Schritte über die Komfortzone sind der Weg zur Vergrößerung des Toleranzfensters (Zanotta, 2018, S. 48f.).

Biologische Grundlagen: Das Konzept basiert auf jenen biologischen Grundlagen, welche im Kapitel zu den Grundlagen des Traumas als Neurobiologie beschrieben wurden.

Sie beschreibt die Neurozeption genauer. Diese ist für die soziale Sicherheit zuständig. Es werden ständig unbewusst Schlüsselmerkmale für soziale Gefahr und soziale Sicherheit wahrgenommen (Zanotta, 2018, S. 50ff.). Bei traumatisierten Menschen ist die Neurozeption oft auf die Gefahr fokussiert und sensibilisiert. Das heisst, dass Signale für Gefahr viel differenzierter und früher wahrgenommen werden. Was auch Signale einschliesst, welche vom Gegenüber aufgrund von Alltagsfrust ausgesendet werden (Zanotta, 2018, S. 50ff.). Signale der Gefahr lösen eine defensive Reaktion aus und der unmittelbare Kontakt zwischen den Kommunikationspartnern geht verloren. Wenn das ständig passiert, wird der soziale Kontakt anstrengend und verunsichernd und nährenden Bindungserfahrungen werden vermindert. Für Menschen, welche ein Trauma erlebt haben, war das in der Traumasituation selbst wahrscheinlich der Fall (gerade bei Typ II) und durch die Stressreaktion auch nach dem Trauma noch. So brauchen sie mehr Zeit, um überhaupt eine korrigierende Beziehung eingehen zu können (Zanotta, 2018, S. 59).

Die Auswirkungen positiver Zuwendung: Geduldige positive Zuwendung vermittelt Signale der sozialen Sicherheit und beruhigt so die posttraumatischen Stressreaktionen. Selbstberuhigung kann dann gezielt trainiert und soziale Interaktionen geübt werden. Das Ziel dabei ist es, dass der*die Klient*in sich selbst positive Zuwendung geben lernt und positive Zuwendung lernt zu erfahren (Zanotta, 2018, S. 32f.). Dabei ist ein klares Trennen von Vergangenheit und Gegenwart sehr wichtig, damit positive Zuwendung, die möglicherweise als gefährlich erlebt wird, den*die Klienten*in als positiv erreichen kann (ebd.). Ein gesundes soziales Unterstützungsnetzwerk ist der wirksamste Schutz gegen posttraumatischen Stress (Zanotta, 2018, S. 32ff.). Dieses soll Halt, Sicherheit, Stabilität und Anteilnahme vermitteln. Ein solches Unterstützungsnetzwerk kann nur aufgebaut werden, wenn die positive Zuwendung den*die Klienten*in erreicht (Zanotta, 2018, S. 32ff.).

Das Streben nach Bindung ist neurobiologisch angelegt: Zusätzlich zu den biologischen Grundlagen wird im Speziellen genannt, dass das Streben nach Bindung ebenfalls neurobiologisch angelegt ist (Zanotta, 2018, S. 60ff.). Es ist im jüngsten Teil des Nervensystems verortet, welcher nur bei Menschen und Säugetieren auftritt. Sich auf eine Bindung einzulassen löst eine Entspannungsreaktion im gesamten Körper aus, welche das Wachstum von Hirnzellen fördert und Gedächtnisleistungen, Schlaf und die Immunfunktion verbessert (Zanotta, 2018, S. 73f). Das Gegenteil passiert bei traumatischem Stress (vgl. Kapitel 1.2).

Das Therapiekonzept betont aufbauend auf diesen Grundlagen den *somatischen Fokus* (Zanotta, 2018, S. 25f.). Selbstregulationstechniken, erdende Atemübungen und Achtsamkeitstraining können helfen die Gefühle und Empfindungen des*der Klienten*in, der sich im chronischen sympathischen Stress befindet, auszubalancieren (Zanotta, 2018, S. 33ff.). Zanotta (2018) verbindet somatische Ansätze mit der ESP, indem sie sagt, dass das Pendeln zwischen einer positiven Gegenwartsvorstellung und einer Traumareaktion (nach Levine & Kline, 2007; **Beckrath-Wilking et al., 2013**, S. 306ff.) dazu verwendet werden kann, sich einem verletzten ES des*der Klienten*in zu nähern und gleichzeitig das Gefühl von Sicherheit zu gewährleisten (Zanotta, 2018, S. 33ff.). Der Körper zeigt in der Therapie an, ob die Intervention im Moment stimmt oder nicht. Die Klienten*innen werden auch hier, wie bei SE und der sensumotorischen Therapie ermutigt ihren Körper zu fragen, ob etwas stimmig ist oder nicht. Der Körper ist das Resonanzgefäß der Gefühle. Ausserdem werden Verteidigungsstrategien und gesunde Selbstbehauptung eingeübt, indem sie ausgeübt werden, also körperlich erfahren werden (Zanotta, 2018, S. 70ff.). In diesem Konzept wird *top-down* und *bottom-up* gearbeitet. Top-down meint dabei Übungen, welche die Steuerung der Aufmerksamkeit, die achtsame Körperwahrnehmung und die Kognition betonen. Der Fokus liegt auf der Bedeutung und dem Verstehen der Reaktionen und Gefühle. Bottom-up meint das Zusammenspiel von Empfindung und Bewegung zu erkunden. Dabei liegt der Fokus des*der

Klienten*in auf der sensomotorischen Erfahrung und deren Wechselwirkung mit Gefühlen und Gedanken. Reaktionen werden wahrgenommen und können in einem zweiten Schritt beeinflusst werden (Zanotta, 2018, S. 204ff.).

Von oben nach unten (top-down)	Von unten nach oben (bottom-up)
Hypnose	Atemtechniken
Ego-State-Therapie	Klopftechniken
Psychoedukation	Focusing, Somatic-Experiencing (Pendeln)
Achtsamkeit	Bewegung
Meditation	Haltung/Gesichtsausdruck verändern
Geschichten	Gestalten
Affirmationen	Rollenspiel, Spiel, Tanz

Tabelle 2: Methoden zur Steuerung von Top-down- und Bottom-up-Prozessen (Zanotta, 2018, S. 206.).

Das Vorgehen der hypnosomatischen Ego-State-Therapie versteht sich als holistisches, multimodales Vorgehen, welches mit der Kombination der Hypnose, ESP Therapie und dem somatischen Fokus Zugang zu unbewussten Erinnerungen und frühkindlichen Traumatisierungen ermöglicht (Zanotta, 2018, S. 14ff.).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die körperzentrierten Ansätze der Traumatherapie alle die neurobiologischen Grundlagen beachten und sich nicht auf den Inhalt der Traumasituation fokussieren sondern auf das Erleben und die Reaktionen der betroffenen Person. Reaktionen werden gelöst, indem sie körperlich ausführbar gemacht und verändert werden, sodass sich eine gesunde Strategie entwickeln kann. Während die sensumotorische Therapie und das SE sich auf bottom-up Techniken konzentrieren, verbindet die hypnosomatische Ego-State-Therapie die verschiedenen Ansätze und bindet Techniken aus der ESP in den Therapieprozess ein. Dadurch ist dieser letzte Ansatz sehr vielfältig und auf den*die Klienten*in anpassbar (Zanotta, 2018, S. 14ff.). Darin ähnelt er der Psychomotoriktherapie. Die Techniken von körperzentrierten Ansätzen der Traumatherapie sind in der Psychomotorik gut aufgreifbar. Obwohl Psychomotoriktherapeuten*innen das Trauma nicht therapieren, können sie sich gerade bottom-up Techniken zu Nutze machen, um dem Kind Strategien zu lehren, den Alltag besser zu bewältigen und die Entwicklung zu fördern. Solche Techniken sind geeignet, da sie Sprachbarrieren durchbrechen und sehr Kindgerecht gestaltet werden können. Viele davon sind auch in der Psychomotorik sowieso zu finden und werden bei allen möglichen Kindern angewandt. Auch Geschichten und Affirmationen, Psychoedukation und auch manchmal Meditation werden in der Psychomotorik angewandt (Caby & Caby, 2009). Dieses Kapitel zeigte vor allem den engen Zusammenhang zwischen Trauma und Körper und vermittelt, dass die Psychomotorik viele Kompetenzen im Umgang mit Traumatisierten

Kindern hat und sich durchaus als wertvoller Teil des Stabilisierungsprozesses und der Förderung der Entwicklung von traumatisierten Kindern verstehen kann.

1.5 Ergebnisse der Literaturanalyse

Die Literaturanalyse hat viele wichtige Grundlagen dazu geliefert, wie das Buch und der Interventionskatalog gestaltet werden sollten, damit sie für das Thema geeignet sind.

Die Grundlagen zum Trauma und der Traumapädagogik haben gezeigt, dass es sehr viele verschiedene Arten gibt, wie Trauma definiert werden kann (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 34f.). Einerseits kann der Fokus auf das Erleben und die subjektive Erfahrung sowie die Reaktion gelegt werden, andererseits auf objektive Kriterien für die Situation und Beschwerden im Alltag, die folgen können. Objektive Kriterien, die eine Situation zu einem Trauma machen können, lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen: Typ I (und einmalig), Umwelt und akzidentelle Traumata, Typ II (und wiederholend), personale Traumata, und medizinische Traumata (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 34f.). Das Wissen um diese Kategorien ist insofern relevant, dass sich Psychomotoriktherapeuten*innen bewusst sein sollen, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, dass ein Kind ein Trauma erfahren haben könnte. Die Sensibilität dafür soll erhöht werden.

Das Thema der Fremdplatzierung, auf welches das Kinderbuch abzielen soll, liess sich schnell umreissen, ist aber in jedem Land unterschiedlich. Trotzdem beeinflusst dies die Gestaltung des Kinderbuches wenig, denn bei allen Formen von Fremdplatzierung liegt ein Grund für diese vor, welcher sich höchstwahrscheinlich im Bereich von Trauma befindet (Becker et al., 2017, S. 22). Die Ausführung zu Bindungstrauma hat zusätzlich den Bogen zur Fremdplatzierung geschlagen. Denn der Vorgang der Fremdplatzierung selbst ist im mindesten eine Bindungsbelastung und häufig auch ein Bindungsabbruch oder Trauma (Beckrath-Wilking M. et. Al., 2013, S. 129f.).

Die Klientel der Psychomotorik sind in der Deutschschweiz Kinder. Da haben die Ausführungen zur Traumapädagogik den Zusammenhang geschaffen (Amft, 2013). Der zentrale Punkt der Traumapädagogik ist die Stabilisierung. Um Stabilisierung zu erreichen, werden verschiedene Methoden angewendet (Beckrath-Wilking M. et. Al., 2013, S. 129f.).

Stabilisierung	Voraussetzung für die Traumaverarbeitung
Resilienz	Die <i>innere Widerstandkraft</i> aufbauen, heisst den Organismus zu stabilisieren.
Korrigierende Beziehungserfahrungen	Sicherheit und Zuverlässigkeit, sowie positive Zuwendung fördern die Stabilität und die Entwicklung.

Ersatzbindung	Hat ein Kind ein Bindungstrauma, kann vorsichtig eine Ersatzbindung angeboten werden. (Die Gefahr der Reinszenierung und Scheinbindung besteht.)
Sicherer Ort	Das Umfeld des Kindes muss sicher gemacht werden, damit es stabil werden kann. Das bedeutet, dass es vor Gewalt in jeglicher Form geschützt ist und sich zurückziehen kann.
Grundbedürfnisse	Kontrolle und Orientierung, Bindung, Erhöhung des Selbstwertes, Vermeidung von Leid und Vermehrung von Freude sollen gewährleistet werden.
Somatische Methoden	Zum Beispiel Atemtechniken oder Klopf-techniken können bei Gefühlsüberflutung und zur Selbstberuhigung angewandt werden.

Tabelle 3: Übersicht über die Theorie zur Stabilisierung von traumatisierten Kindern in der Therapie, auch der Psychomotorik.

Die Psychomotorik hat viel Potential zur Stabilisierung eines traumatisierten Kindes beizutragen. Das zeigt auch die Diskussion von drei verschiedenen (und doch sehr ähnlichen) Traumatherapiemethoden, welche mit dem Körper arbeiten. Sie alle legen den Fokus auf die Reaktion und das Erleben der betroffenen Person, des*der Klienten*in (Levine & Kline, 2007; Ogden & Fisher, 2015; Zanotta, 2018, S. 205ff.; Beckrath-Wilking M. et. Al., 2013, S. 306ff.). Es geht darum, eine im Nervensystem feststeckende Reaktion zu lösen oder anders formuliert, die Nachwirkungen des Extremstresses zu vermindern (Beckrath-Wilking M. et. Al., 2013, S. 130.).

Dazu werden bottom-up, sowie top-down Techniken verwendet. Die Psychomotorik kann dabei sehr gut Bottom-up einsetzen, da viele der Techniken in der Psychomotorik in schon Anwendung finden. Aber auch Top-Down Methoden eignen sich gut, so wie etwa therapeutische Geschichten (Zanotta, 2018, S. 205ff.).

Das Kapitel zur Ego-State-Persönlichkeitstheorie hat eine psychoanalytische Theorie zur Traumaverarbeitung vorgestellt und wurde dann im Kapitel zur körperzentrierten Traumaverarbeitung durch die hypnosomatische ES-Therapie ergänzt.

Die wichtigsten Grundlagen der ESP sind (Emmerson, 2015):

- Die Persönlichkeit setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen, den Ego-States (ES).
- Die ES sind Teile mit eigenen Erinnerungen, Gefühlen, Meinungen, Reaktionen.
- Die ES können untereinander kommunizieren.
- Es gibt ES, welche öfter handelnd sind und solche die kaum bewusst werden.
- ES können nicht entfernt, aber verändert werden.
- ES entstehen aus einer Bewältigungsstrategie, für eine neue Situation und vor allem in der Kindheit.
- Traumatisierte ES können aus dem Unbewussten den Alltag der betroffenen Person stark erschweren und psychosomatische Beschwerden auslösen. Sie können auch agierend werden.

Die ES-Therapie scheint von der Psychomotorik weit entfernt zu sein. Da jedoch die ESP als Persönlichkeitstheorie ihr zugrunde liegt, können Annahmen und Techniken trotzdem in der Psychomotorik übernommen werden. So zum Beispiel die kindgerechte Reflexion darüber, warum ein Kind in der Schule so handelt und in der Therapie anders. Auch das Psychodrama hat eine gewisse Nähe zur ESP und lässt sich in die Psychomotorik integrieren (Aichinger & Holl, 2010).

In der vorliegenden Arbeit dienen ausserdem alle Kapitel als theoretischer Hintergrund den Interventionen im Katalog. Die ESP im Speziellen bildet auch die Grundlage für die Bilder und die Geschichte des Bilderbuches, welche das Bild der Familie nutzt, um verschiedene ES oder auch Introjekte darzustellen. Die Bilder stellen die Gefühle der ES dar, und wie sie versuchen miteinander und mit der Welt umzugehen.

2. Das Bilderbuch: Integration der Theorie in die Bildergeschichte

In diesem Kapitel wird auf das Produkt dieser Arbeit eingegangen. Zuerst wird die Handlung der Geschichte kurz umrissen und dann werden Theorie, Geschichte und Bilder zusammengebracht.

Die Geschichte handelt von einer kleinen Familie. Ein Junge und seine Schwester verlieren ihren Vater und werden von der Mutter getrennt, weil diese durch ihre Trauer nicht mehr auf die Kinder achten kann. Daraufhin werden die Kinder zu einer anderen Familie gebracht. Der Junge verkraftet das kaum, wehrt sich und weint. Währenddessen versucht das Mädchen das Beste aus der Situation zu machen. Der Junge weint so viel, dass die ganze Welt überschwemmt wird und alle Farben verliert. Seine Schwester bringt ihm einen Zweig ihres Baumes, den sie gepflanzt hatte und seine Mutter kommt. Dann beginnt die Sonne durch den Regen zu scheinen und es gibt einen grossen Regenbogen, welcher der Welt ihre Farben zurückgibt, zuletzt dem Regenbogenstein. Die Familie ist am Ende wieder zusammen. Der Titel der Geschichte lautet: *Der Regenbogenstein oder wie die Welt ihre Farben zurückgewann*.

Die verschiedenen Figuren stellen verschiedene Ego-States dar. Der Junge ist grundsätzlich die Hauptperson der Geschichte. Er stellt ein ES dar, welches die Veränderung als feindlich empfindet und als Copingstrategie den Rückzug anwendet. Das Weinen hat zwei Auswirkungen, einerseits spülen die Tränen die Farben der Welt weg, dies soll darstellen, dass die eigenen Gefühle sich zurückziehen und die Welt des Jungen leer wird. Andererseits wird die ganze Welt unter Wasser gesetzt. Dies stellt die Selbstisolation des Jungen dar und den Versuch sich gefühlsmässig abzuschotten. Über das Wasser erreicht ihn aber auch Hilfe. Die Mutter wird aus ihrer Trauer aufgerüttelt, dadurch, dass sie die Trauer des Jungen mitbekommt. Die Bilder, welche die Gefühle des Jungen darstellen sind in blau, schwarz und grau gehalten. In ihnen wird die Trennung durch leere Fläche oder sichtbare Grenzen dargestellt.

Der Gegenpol dazu soll seine Schwester sein. Das Mädchen nimmt die Veränderung als Chance wahr und kommt in die Aktion. Sie pflanzt einen Baum, was für ihr Vertrauen in das Gute und ihre Weiterentwicklung in der neuen Situation steht. Sie bekommt dadurch auch die Fähigkeit dem Jungen aus seiner grauen Welt hinaufzuhelfen. So stellt sie einen Ressourcen-ES dar, welcher im Verlauf der Geschichte mit dem verletzten ES (dem Jungen) in Kontakt tritt und ihm hilft sich zu verändern. Die Bilder, welche die Gefühle des Mädchens darstellen sind in Rot- und Gelbtönen gehalten und haben häufig ein grünes Element. Die Farben sollen Hoffnung und Freundlichkeit symbolisieren. Ausserdem wird in ihnen die Verbindung zwischen und zu anderen ES dargestellt.

Die Mutter stellt einerseits ein Introjekt dar, welches den Rückzug und die Bewegungslosigkeit, sowie Hilflosigkeit vorlebt. Andererseits kann sie auch als ES verstanden werden, welcher in der Vergangenheit entstanden ist und nun der neuen Situation nicht genügen kann, weshalb die neuen möglichen ES des Jungen und des Mädchens entstehen. Dieser ES zieht sich zuerst von der Kommunikation zwischen den ES zurück und verändert sich dann so, dass er wieder in Kontakt zu den anderen ES tritt. Diese Veränderung geschieht im Verborgenen und steht dafür, dass auch ein Tiefen-ES sich verändern kann, obwohl man nicht direkt mit ihm in Kontakt zu treten vermag.

Die fremden Menschen stellen in der Geschichte die inneren Repräsentationen der Aussenwelt dar. Es können Einflüsse von Situationen und Menschen sein. Sie werden vom Jungen und dem Mädchen verschieden wahrgenommen und beeinflussen so deren Reaktionen und Gefühle in der Wechselwirkung. In den Bildern werden verschiedene fremde Menschen mit wiedererkennbaren Eigenschaften dargestellt, um den Leser nicht mit Figuren zu überfluten.

Der Tod des Vaters ist ein Bild für das traumatische Erlebnis, welches die Entstehung von neuen ES notwendig macht und schon vorhandene ES grundlegend verändern kann.

Der Regenbogenstein, der in der Geschichte den Rest des Regenbogens enthält, stellt sozusagen die tragbare Hoffnung dar. Er speichert das Glück, welches der Regenbogen darstellt. Ausserdem ist er die bildliche Darstellung einer neuen Strategie, die der Junge gelernt hat und nur wieder anwenden kann. Die Strategie selbst wird in der Geschichte nicht ausformuliert. So kann der Regenbogenstein beim erzählen der Geschichte zusammen mit dem Therapiekind gefüllt werden.

So kann man die ganze Theorie vereinfacht in der Bildergeschichte wiederfinden.

3. Der Interventionskatalog

Die Interventionen, die in diesem Kapitel zusammenfassend vorgestellt werden, sind für die Psychomotoriktherapie ausgewählt. Deshalb werden sich darin keine das Trauma konfrontierenden oder verarbeitenden Interventionen finden. Sie stammen vor allem aus den Büchern: *Die kleine psychotherapeutische Schatzkiste Teil 1 und Teil 2* (Caby & Caby, 2009, 2011) und wurden auf die Geschichte und Situation zugeschnitten. Zur Orientierung wird jede der Interventionen einem entsprechenden Bild im Bilderbuch zugeordnet. So ist es leicht, das Buch in die Therapieplanung aufzunehmen oder allenfalls ein Programm für selektive Prävention zu gestalten. Im folgenden Kapitel werden die Interventionen nach theoretischem Bezug geordnet und nicht nach dem Bezug zu den Bildern. Ausserdem folgen einige allgemeine Anmerkungen zu Konfliktlösestrategien oder Deeskalation, falls das Kind in der Therapie mit dem Trauma konfrontiert wird und Hilfe braucht sich zu beruhigen. Im Anhang findet sich der Interventionskatalog als Druckvorlage. Dort sind die Interventionen nach Bildbezug im Bilderbuch geordnet.

Positive Erfahrungen machen: Wie in der Theorie beschrieben, müssen traumatisierte Kinder positive, korrigierende Erfahrungen machen. Einerseits sind das korrigierende Beziehungserfahrungen, welche durch die Haltung des*r Therapeuten*in ermöglicht werden. Andererseits sind das auch positive Erfahrungen in Bezug auf sich selbst (Beckrath-Wilking M. et. Al., 2013, S. 285f.; Zimmer, 2012, S. 208ff.). Im Interventionskatalog werden dazu zwei Spiele vorgeschlagen: Sich einen Mutstein verdienen (Bild 10) und der Patronuszauber, eine Visualisierung von glücklichen Erinnerungen (Bild 12).

Sicherheit und Kontrolle erfahren: Sicherheit und Kontrolle bilden eines der Grundbedürfnisse nach Grawe (2004). Sie bilden einen zentralen Pfeiler der Stabilisierung traumatisierter Kinder. Um diese Stabilisierung überhaupt einzuleiten muss die gegenwärtige Situation sicher und kontrollierbar sein, und so möglichst konträr zur erlebten Traumasituation (Beckrath-Wilking M. et. Al., 2013, S. 285ff.). Im Interventionskatalog finden sich dazu drei Übungen: Sich einen sicheren Ort bauen (Bild 5), gemeinsam Rituale erschaffen (Bild 2) und sich eine Wunschfamilie zeichnen oder aufstellen (Bild 1). Alle drei Interventionen sind dazu gedacht, dass das Kind Erfahrungen der Sicherheit machen kann und beginnt sich selbst in einer Position mit Kontrolle zu erfahren.

Grenzen und Nähe-Distanz: Da die Grenzen von traumabetroffenen Kindern meist vollständig missachtet wurden, ist es wichtig, dass die Kinder erfahren, wie es ist, wenn anderen Menschen ihre Grenzen akzeptieren (Beckrath-Wilking M. et. Al., 2013, S. 285ff.). Sie müssen oft auch lernen, wo ihre eigenen Grenzen überhaupt liegen und dass sie diese Verteidi-

gen dürfen. Dazu steht im Interventionskatalog eine Übung, bei der die Grenzen im Raum sichtbar gemacht und dann ausprobiert werden (Bild 6).

Neue Strategien ausprobieren: Um den Alltag zu bewältigen müssen Kinder, die ein Trauma erfahren haben, ihre Strategien oft verändern oder ersetzen können (Emmerson, 2015, S. 9ff.). Denn das Trauma hat Reaktionen ausgelöst, welche so extrem waren, dass extreme Bewältigungsstrategien erforderlich waren. Diese sind in der Gegenwart oft nicht mehr angemessen. Um eine solche unangepasste Strategie zu verlernen, ist es aber nötig, sie durch eine neue Strategie zu ersetzen (Beckrath-Wilking M. et. Al., 2013, S. 285ff.). Ausserdem soll das Kind ermutigt werden, sich weiterzuentwickeln und neue Strategien auszuprobieren, um sie auf ihre Möglichkeiten zu testen. So kann es immer mehr auch wieder selbst explorieren, experimentieren und erlernen. Im Interventionskatalog finden sich dazu drei Interventionen. Die Idee eine Sorgenpuppe zu basteln (Bild 3) richtet sich auf die ersten Schritte zum verbalen Emotionsausdruck. Einen Ressourcenkatalog (Bild 8) zu erstellen richtet den Blick auf das, was das Kind kann und eröffnet so Möglichkeiten zur Veränderung von unangepassten Strategien. Die dritte Übung zu diesem Themenbereich besteht darin, dass systematisch für alle negativen Gedanken (vor allem gegenüber sich selbst) positive Ersatzgedanken gefunden werden (Bild 9). Mit viel Übung kann die Hirnstruktur dadurch verändert werden und ein Kind lernt sich selbst anzunehmen und alte Glaubenssätze durch neue zu ersetzen (Karnath & Thier, 2006).

Gefühlswahrnehmung stärken und im Körper sein können: Eine Traumaerlebnis richtet sich im Grunde auf Psyche und Physis (Beckrath-Wilking M. et. Al., 2013, S. 129ff.). Um dem Kind die positive Seite des Körpers zu zeigen und ihm zu helfen seine Gefühle und seinen Körper differenzierter zu spüren und anzunehmen, sind folgende Interventionen gedacht: Gefühle können durch Farben dargestellt, repräsentiert und benannt werden (Bild 4). Die Wertschätzung des Weinens (Bild 7) und der negativen Gefühle ist wichtig, damit das Kind diese ebenfalls annehmen kann. Diese im Körper zu verorten hilft der Differenzierung. Gefühle oder auch Situationen zu tanzen (Bild 11), ist eine andere Variante des Gefühlsausdrucks und hilft Gefühle mit dem Körper zu verbinden, beides differenzierter wahrzunehmen und blockierte Gefühle rauszulassen (Zimmer, 2012, S. 208ff.; Zanotta, 2018, S. 205ff.).

Konfliktbewältigung in der Therapie und Deeskalation: Traumatisierte Kinder in der Psychomotorik sind in erster Linie Kinder. Wie bei anderen Kindern kann es da auch zu Konfliktsituationen kommen. Durch Trigger und möglicherweise unangepasste Strategien eher häufiger. Dann ist es wichtig, dass Psychomotoriktherapeuten*innen ihre eigenen Grenzen kennen und nicht mit dem Kind in das Trauma eintauchen (Beckrath-Wilking M. et. Al., 2013, S. 285ff.). Die Gefahren der Retraumatisierung und der Reinszenierung wurden be-

reits erklärt. Um ein Kind aus einer Krise wieder herauszuholen und die Situation zu deeskalieren helfen folgenden Punkte:

- ➔ In den Körper zurückkommen, Sinneserfahrungen anbieten. Das bedeutet, dass man das Kind fragen könnte, ob der Boden kalt ist, ob die Hände warm oder kalt sind oder ähnliches. Dabei kann man kreativ sein, aber simpel bleiben (Zanotta, 2018, S. 205ff.).
- ➔ Sicherheit: Den Safe Place nutzen, um Überforderung, Hilflosigkeit, Angst und Gefühlsüberflutung zu beruhigen. Mit dem Kind kann ein bleibender sicherer Ort gebaut, gestaltet oder vereinbart werden. Ist das im Raum nicht möglich, kann zum Beispiel auch ein Tuch als sicherer Umhang dienen. Das Kind sollte sich zurückziehen können, wenn es ihm oder ihr zu viel wird (Beckrath-Wilking M. et. Al., 2013, S. 285ff.).
- ➔ Das Gefühl rausmalen oder sonst angemessen ausdrücken: Wenn das Kind Bewegung braucht können auch Gefühle in dieser Form ausgedrückt werden. So können aufkommende Bewegungsimpulse im sicheren Rahmen ausgeführt werden und stauen sich nicht an (Zanotta, 2018, S. 205ff.).
- ➔ Klopfen: Bilaterales, abwechselndes Klopfen wirkt neurobiologisch beruhigend. Das heisst, man kann mit dem Kind eine Hand nach der anderen auf den Tisch klopfen, oder auch mit den Füßen auf den Boden stampfen. Hierbei gilt, den Rhythmus zu verlangsamen, um das System zu beruhigen (Zanotta, 2018, S. 205ff.).
- ➔ Atem: Atemtechniken funktionieren ähnlich wie das Klopfen. Zuerst kann einfach auf den Atem geachtet werden und dann kann das Ausatmen verlängert werden und der gesamte Atem verlangsamt, um den Körper zu beruhigen. Es hilft auch, wenn Therapeuten*innen für sich selbst so Atmen und das Kind nicht gleich mitmachen kann (Zanotta, 2018, S. 205ff.).

Um eine Eskalation von vornherein zu vermeiden sind klare Strukturen, Rituale, zuverlässige Beziehungsgestaltung und weiteres in der Theorie erwähntes wichtig. Wenn ein Kind eine Krise hat, ist es wichtig, dieser Krise Zeit zu geben und in Kontakt mit dem Kind zu bleiben (korrigierende Beziehungserfahrung), ohne die Grenzen des Kindes zu überschreiten (Beckrath-Wilking M. et. Al., 2013, S. 285ff.).

Zusätzlich ist es für Psychomotoriktherapeuten*innen wichtig, dass sie sich nicht allein auf solche Kinder stürzen, sondern sich Hilfe holen. Supervisionen und auch Intervisionen helfen, auf seine eigenen Gefühle zu hören, sich nicht in die Täterrolle treiben zu lassen und eigene Fehler zu verzeihen und zu verbessern (Beckrath-Wilking M. et. Al., 2013, S. 192ff.).

Methodenkritik

Die vorliegende Arbeit ist eine Produktarbeit. Das Produkt besteht aus einer Bildergeschichte und einem Interventionskatalog. Zur theoretischen Begründung des Produktes wurde Literaturanalyse durchgeführt. Die Literaturanalyse hatte zum Ziel das Produkt in der Forschung und der Theorie zu verankern. Die dafür ausgewählte Literatur wurde durch eine Literaturrecherche vorwiegend über den Nebis Katalog von Schweizer Bibliotheken gefunden. Anhand von Schlagwörtern zu Traumgrundlagen, Traumpädagogik, Ego-State-Therapie und körperzentrierte Traumaverarbeitung wurden relevante Bücher und Artikel herausgesucht. Die Grösse des Forschungsfeldes war bei der Auswahl von relevanten und geeigneten Textes erschwerend. Dieses Problem wurde in der vorliegenden Arbeit so gelöst, dass einerseits ein direkter Bezug zur Schweiz gesucht und andererseits ein umfassendes Lehrbuch als Grundlage verwendet wurde. Die Beschränkung, einen Bezug zur Schweiz zu suchen, erschien wegen den spezifischen, nationalen Rechtsgrundlagen der Fremdplatzierung sinnvoll. Zudem ist die Situation der Psychomotoriktherapie in der Schweizer Gesellschaft und Politik ebenfalls spezifisch für das Land. Dies hat dazu geführt, dass die hypnosomatische Ego-State-Therapie im Kapitel zur körperzentrierten Traumaverarbeitung einen grossen Teil einnimmt. Denn diese ist durch ihre Begründerin Dr. Phil. Silvia Zanotta und ihr Institut in der Schweiz direkt verortet. So können auch von interessierten Psychomotoriktherapeuten*innen Weiterbildungen besucht werden.

Die zweite Beschränkung, ein Lehrbuch als Ansatzpunkt zu wählen, hat sich als enorm hilfreich für die Wahl der geeigneten Persönlichkeitstheorie für die Bildergeschichte ergeben. Ausserdem wurde dazu der Zugang zu umfassenden Informationen, sowie verschiedenen Ansichten, vereinfacht. Die Problematik war dabei, dass alle Lehrbücher noch mit Traumdefinitionen von DSM-4 und ICD-10 arbeiten. Da die Definition von Trauma jedoch im gewählten Lehrbuch sehr differenziert behandelt wurde, konnte diese Arbeit darauf aufbauen, ohne wichtige Details auslassen zu müssen. Es wurde keine eigene Feldforschung vorgenommen. Dies hängt mit der Art der Arbeit als Produktarbeit zusammen, welche die Erstellung des Produktes zum Ziel hatte und nicht dessen empirische Evaluation. Letztere hätte den Umfang ausserdem deutlich gesprengt.

Das Bilderbuch wurde so erstellt, dass die der Autorin zur Verfügung stehenden Methoden genutzt wurden. Die Bilder wurden mithilfe eines handschriftlichen Storyboardes geplant und dann mit Aquarell und Filzstift gemalt. Um die Bilder zu digitalisieren, wurden sie mit einem Smartphone fotografiert und bearbeitet. Der Text wurde danach in PowerPoint eingefügt. Diese sehr einfachen Methoden für die Erstellung des Bilderbuches warfen die Problematik

auf, dass sie mehr Zeit brauchten, als professionelle Programmen möglicherweise benötigt hätte und das Ergebnis nicht Verlagsqualität hat.

Diskussion

Die Ziele der Arbeit wurden so definiert:

- Differenzierte Darstellung und Analyse der Theorie zu Traumagrundlagen, ESP und körperzentrierter Traumaverarbeitung.
- Ein Bilderbuch, das Therapeuten*innen ausdrucken und verwenden können.
- Ein Interventionskatalog, der ausgedruckt und angepasst werden kann.

Die Literaturrecherche und -analyse konnten die Arbeit in der Theorie verankern. Durch sie konnten Zusammenhänge von Traumapädagogik und Psychomotorik herausgearbeitet werden. Sie beschränkt sich auf in der Psychologie und Pädagogik verankerte Themen. Themen zur Kunsttheorie oder Literaturwissenschaft wurden bewusst weggelassen; genauso angrenzende Themen wie therapeutische Geschichten oder Farbpsychologie. Wissen um die therapeutischen Geschichten werden in der Ausbildung zum*r Psychomotoriktherapeuten*in erarbeitet. Der Fokus wurde so gelegt, da die traumapädagogischen Grundlagen und die vorgestellten Theorien für die Handhabung des Kinderbuches und den Umgang mit betroffenen Kindern zentral sind. Das erste Ziel konnte so erreicht werden. Ausserdem hat sich die Wahl der Ego-State-Persönlichkeitstheorie als Basis für das Kinderbuch als sehr geeignet herausgestellt, da die Geschichte einfach verankert werden konnte. Es ist aber auch eine sehr beschränkende Wahl. Einerseits, da es eine Theorie von vielen ist, anhand derer die Geschichte erklärt und interpretiert werden kann. Andererseits, da sie aus der Richtung der Psychoanalyse stammt und in dieser Form für *moderne* Psychomotoriktherapeuten*innen in der Deutschschweiz schwerer zu verstehen und einzuordnen ist. Kritik an Psychoanalyse könnte auch die ESP betreffen. Dennoch besitzt die ESP ein nachvollziehbares Persönlichkeitsmodell, mit welchem in der Psychomotorik gearbeitet werden kann.

Das Bilderbuch liegt mit einer vollständigen und einfachen Geschichte vor. Dabei wurden die Bilder und die Worte möglichst einfach gewählt, um das Zielpublikum (Kinder von 5 – 9 Jahre) direkt ansprechen zu können. Ob die Bildergeschichte jedoch für diese Kinder wirklich ansprechend ist, muss noch evaluiert werden.

Der Interventionskatalog verbindet die Theorie, das Bilderbuch und die Praxis miteinander und stellt so das zentrale Glied der Arbeit dar. Eine Druckvorlage befindet sich im Anhang

und lässt sich sofort in der Therapie anwenden. Anpassungen, Vereinfachungen und Erschwerungen können von der Therapeutin selbstständig vorgenommen werden.

Aus der Literaturanalyse konnten wichtige Erkenntnisse zum Umgang mit traumatisierten Kindern gewonnen werden, welche im Bilderbuch und im Interventionskatalog verarbeitet wurden. Die wichtigste Erkenntnis, welche aus der Erarbeitung der Zusammenhänge zwischen Traumapädagogik, ESP, körperzentrierter Traumaverarbeitung und Psychomotoriktherapie gewonnen werden konnte, ist jene, dass Psychomotoriktherapie für die Stabilisierung von traumatisierten Kindern sehr geeignet sein kann. Mit entsprechender traumatherapeutischer Ausbildung kann auch im Rahmen einer Psychomotoriktherapie ein Trauma angegangen werden. Denn sie bietet einen Raum für den Körper und die Psyche der Kinder, beinhaltet viele Interventionen, Materialien und Techniken, welche für die Traumaverarbeitung ebenfalls genutzt werden können. Die Fokussierung dieser Arbeit auf die Stabilisierung von Kindern mit Traumaerfahrungen wurde aus dem Grund vorgenommen, dass genannte spezifische Ausbildung den meisten Psychomotoriktherapeuten*innen fehlt und sie dennoch etwas tun können, um die Kinder angemessen zu begleiten und eben zu stabilisieren.

Somit wurden alle drei Ziele der Arbeit erreicht und das Produkt (Bilderbuch) und das verbindende Glied (Interventionskatalog) stehen zum Gebrauch und zur weiteren Evaluation zur Verfügung.

Konklusion und Ausblick

Mit der vorliegenden Arbeit wurde ein Produkt erschaffen. Dieses wurde theoretische verankert und kann nun gebraucht werden. Psychomotoriktherapeuten*innen können sich das Kinderbuch und den Interventionskatalog ausdrucken und damit arbeiten. Die Evaluation steht jedoch noch aus.

In einer Folgearbeit könnte das Bilderbuch verteilt und durch verschiedene Psychomotoriktherapeuten*innen in der Praxis geprüft werden. Dabei könnte erforscht werden, ob die Zielgruppe von 5 bis 9 jährigen Kindern wirklich passen ist und ob die Geschichte bei ihnen ankommt und die Bilder sie ansprechen. Möglich wäre auch, die Geschichte noch einmal mit anderen theoretischen Grundlagen zu hinterlegen und sie mit einer anderen Persönlichkeitstheorie zu interpretieren. So könnte man herausfinden, wie variabel die Geschichte gebraucht werden kann. Auch die Überprüfung, wie häufig die Geschichte und die Interventionen von den Psychomotoriktherapeuten*innen gebraucht werden und wie gut zu handhaben sie in der Praxis sind, wäre eine Möglichkeit der Weiterarbeit.

Ich persönlich konnte in dieser Arbeit viel lernen. Einerseits habe ich die Planung der Bilder zuerst vollkommen unterschätzt. Ich habe gelernt, wie man Bilder zu einer Geschichte systematisch plant und wie viel Aufwand nach dem eigentlichen Malen der Bilder noch hinzukommt. Andererseits habe ich mich tief in die verschiedensten Thematiken des Traumas einlesen können. Ich musste schnell lernen, mich immer wieder gegen noch mehr interessante Ansätze und noch mehr interessante Literatur zu entscheiden, um den beschränkten Umfang der Arbeit einzuhalten. Dadurch habe ich einerseits gelernt einen genauen Fokus zu setzen und andererseits viele neue anregende Quellen gefunden, an welchen ich nach Abschluss der Arbeit weiterarbeiten kann.

Bibliografie:

- Aichinger, A. und Holl, W. (2010). *Gruppentherapie mit Kindern. Kinderpsychodrama: Band 1*. (2. aktualisierte und erweiterte Auflage). Wiesbaden: Springer Fachmedien. S. 100ff.
- American Psychiatric Association (2000). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4th ed.). Text revision (DSM-IV-TR). Washington: American Psychiatric Press.
- Amft, S. und Amft, H. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12, S 35-43. Bern: SZH.
- Amft, S., Boveland, B., Hensler Häberlin, K., Uehli und Staufer, B. (2013). Kann Psychomotoriktherapie zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenz beitragen? *Praxis der Psychomotorik* (3,2013), S. 134 – 139. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Becker, L., Drenig, A., Schild, B., Drenig, D., Fischer, E. und Hagleitner, W. (2017). *Fremdplatziert in der Bildungslandschaft*. Förderung für Kinder und Jugendliche, die ausserhalb der Herkunftsfamilie leben. Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Beckrath-Wilking, U., Biberbacher, M., Dittmar, V. und Wolf-Schmid, R. (2013). *Traumafachberatung, Traumatherapie und Traumapädagogik: ein Handbuch zur Psycho-traumatologie im beratenden, therapeutischen und pädagogischen Kontext*. Paderborn: Jufermann.
- Bion, W.R. (1970). *Attention and Interpretation*. London: Tavistock.
- Bundeskanzlei (2020). *ZGB Art. 252 bis 327c und Art. 360 bis 455*. Verfügbar unter: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html#>.
- Caby, A. und Caby, F. (2011). *Die kleine Psychotherapeutische Schatzkiste. Teil 2*. Weitere systemisch- lösungsorientierte Interventionen für die Arbeit mit Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen oder Familien (3. Auflage). Borgmann Media Dortmund.
- Caby, F. und Caby, A. (2009). *Die kleine Psychotherapeutische Schatzkiste. Teil 1*. Tipps und Tricks für kleine und grosse Probleme im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter (4. Auflage). Borgmann Media Dortmund.
- Emmerson, G. (2015). *Ego-State-Therapie*. Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

- Friedli, S. und Lana, C. (2011). *Entwicklungsverzögerte Heimkinder?* Hochschulschrift. Zürich: HFH.
- Gahleitner, S. B. (2011). *Das Therapeutische Milieu in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen - Trauma- und Beziehungsarbeit in stationären Einrichtungen*. Köln: Psychiatrie-Verlag.
- Gahleitner, S. B., Katz-Bernstein, N. und Pröll-List, U. (2013). Das Konzept des „Safe Place“ in Theorie und Praxis der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. *Resonanzen. E – Journal für biopsychosoziale Dialoge in Psychotherapie, Supervision und Beratung*, 1, S. 165-185. verfügbar unter: <https://www.resonanzen-journal.org/index.php/resonanzen>.
- Gendlin, E. (1992). *The Primacy of the body, not the primacy of perception*. How the body knows the situation and philosophy. Chicago: Department of Behavioral Science, University of Chicago.
- Grawe, Klaus (2004). *Neuropsychotherapie*. Hogrefe. Göttingen.
- Hochschule für Soziale Arbeit FHNW. Institut Integration und Partizipation (n. d.). *Informationen zum Kinderschutz*. In leicht verständlicher Sprache. Verfügbar unter: https://www.kesb-zh.ch/sites/default/files/attachments/kesb_ks_zh_1.pdf.
- Kesb, a (n.d.). *Kinderschutzmassnahmen*. Verfügbar unter: <https://www.kesb-zh.ch/kindschutzmassnahmen>.
- Kesb, c (n. d.). Ansätze. <https://www.kesb-zh.ch/grunds%C3%A4tze>.
- Kriebs, S. (2019). *Resilienz in der Schule*. Wie Kinder stark werden. Paderborn: Jufermann.
- Lenz, A. und Wiengand-Grefe, S. (2017). *Kinder psychisch kranker Eltern*. Göttingen: Hogrefe.
- Maercker, A. (2017). *Trauma und Traumafolgestörungen*. München: C.H.Beck.
- Moore, C. und Stammermann U. (Hrsg.) (2009). *Bewegung aus dem Trauma*. Traumazentrierte Tanz- und Bewegungspsychotherapie. Stuttgart: Schattauer.
- Müller-Schwefe, R. (2007). EMDR und Körper-Psychotherapie: ein neuer Zugang zum salutogenen Prozess. *Psychoanalyse & Körper*, 10., S. 49 – 72. Giessen: Psychozial Verlag.
- Nevid, J. S. (2011). *Essentials of Psychology*. Concepts and Applications. Boston: Wadsworth Cengage Learning. p. 432.

- Ogden, P. und Fisher, J. (2015). *Sensorimotor Psychotherapy. Interventions for Trauma and Attachment*. New York City: Norton
- Porges, S. (2017). *Die Polyvagal-Theorie und die Suche nach Sicherheit*. Lichtenau, Westfalen: G.P. Probst.
- Priebe, K. und Dyer, A. (Hrsg.) (2014). *Metaphern, Geschichten und Symbole in der Traumatherapie*. Göttingen: Hogrefe.
- Ritz, P. (2017). Focusing mit traumatisierten Patientinnen in der Personzentrierten Psychotherapie. *Person: Internationale Zeitschrift für Personzentrierte und Experimentelle Psychotherapie und Beratung*, 21, S. 132-140. Wien: Facultas.
- Rogers, C. (2004). *Therapeut und Klient. Grundlagen der Gesprächspsychotherapie* (18. Auflage) München: Fischer.
- Rogers, C. (2016). *Eine Theorie der Psychotherapie, der Persönlichkeit und der zwischenmenschlichen Beziehungen*. (2. Auflage). Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Schmid, M. (2007). *Psychische Gesundheit von Heimkindern*. Eine Studie zur Prävalenz psychischer Störungen in der stationären Jugendhilfe. Weinheim: Juventa.
- Seiterle, N. (2018): *Schlussbericht Bestandesaufnahme Pflegekinder und Heimkinder Schweiz 2015-2017*. Zürich: PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz und Integras, Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik.
- Thier, P. und Karnath, H. (2006). *Neuropsychologie*. Springer Verlag Heidelberg.
- Van der Kolk, B. (2019). *Verkörperter Schrecken*. Traumaspuren im Gehirn, Geist und Körper und wie man sie heilen kann. Lichtenau: Probst G. P. Verlag.
- Vogt, R. (Hrsg.) (2008). *Körperpotenziale in der traumaorientierten Psychotherapie*. Aktuelle Trends in körperorientierter Psychotraumatologie, Hirnforschung und Bewegungswissenschaften. Konzepte, Studien, Fallberichte. Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Zanotta, S. (2018) *Wieder ganz werden*. Traumaheilung mit der Ego-State-Therapie und Körperwissen. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme und Verlagsbuchhandlung.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik*. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung. Freiburg im Breisgau: Herder.

Znoj, H. (2016). *Trennung, Tod und Trauer: Geschichten zum Verlusterleben und zu dessen Transformation*. Bern: Hogrefe.

Anhang:

Interventionskatalog: Druckvorlage

Der Interventionskatalog besteht aus 12 Interventionen, die im Folgenden den Bildern im Bilderbuch zugeordnet sind. Die Interventionen wurden im Teil 3 der Arbeit in der Theorie verankert und haben die Ziele daraus übernommen. Ausserdem wird angegeben auf welches Kapitel im ersten Teil sie sich beziehen, damit die ausführlichen theoretischen Informationen und die Quellen leicht gefunden werden.

Jede Intervention enthält einen Beschrieb, wie sie durchgeführt werden könnte und das entsprechende Bild des Bilderbuches. Zudem werden auch Materialien aufgeführt, die verwendet werden könnten. Diese Listen sind jedoch nicht erschöpfend.

Details der Interventionen sind bewusst offen gelassen, sodass sie leicht auf die Situation und das Kind angepasst werden können. Sie sind eher als Inspiration gedacht, was der*die Therapeut*in in ihren Stunden mit einem traumatisierten Kind machen kann. Somit sind es keine Anleitungen und Pläne sondern Vorschläge.

Bild 1: Meine innere Familie/ mein inneres Team

Ziel: Sicherheit und Kontrolle erfahren.

Diese Intervention kann auf drei Arten gemacht werden.

Es kann mit dem Kind eine innere Familie dargestellt werden: Zuerst wird besprochen, was eine innere Familie oder ein inneres Team sein könnte. Fragen danach, was das Kind denkt, dass es gut kann, oder wo es noch viel lernen möchte oder was es an sich selbst stört können auch Hinweise geben. Zum Beispiel kann das Kind sagen, dass es gerne anderen hilft und sich nervt, wenn es sich nicht auf die Erklärung des Lehrers konzentrieren kann. So kann eine Helferfigur erarbeitet werden und eine Figur, die etwas lernen möchte.

Die zwei weiteren Arten, wie diese Aufgabe gemacht werden kann, sind: die eigene echte Familie darzustellen oder die eigene Familie so darzustellen, wie man sie sich wünscht. Die erste Variante kann Schwierigkeiten und Ressourcen und die Zweite Bedürfnisse sichtbar machen. Die Familie kann je nach Kind gezeichnet werden oder mit Figuren oder Stofftieren dargestellt werden.

Materialien: Stofftiere, Schnüre für Grenzen, Tülltüchlein oder Bänder und Puppenkleidung; Kleine Tierchen (wie Schleichtiere), Papier und Malmaterial oder Zeichenutensilien.

Kapitel: 1.3 und 1.2 Abschnitt Traumapädagogik

Bild 2: Rituale

Bild

Ziel: Sicherheit und Kontrolle erfahren.

Vielleicht existieren in der Psychomotorik schon Rituale, welche für alle Kinder gebraucht werden. Diese können mit dem Kind entsprechend weiter gebraucht werden. Ausserdem können Rituale gemeinsam mit dem Kind erarbeitet werden. Diese betreffen den Anfang und den Schluss der Stunde oder können sich auch auf Regeln beziehen. Auch Rituale von zu Hause oder für zu Hause können gemeinsam erarbeitet werden. Solche Rituale können spezifische Handschläge sein, Klatschspiele zu Anfang, Duftöl und Entspannungssequenz am Schluss oder die generelle Struktur der Stunde. Die Ritualisierung von Therapieabschluss ist ebenfalls wichtig. Das kann die Form von Kalendern annehmen, an die man jede Stunde ein Kleberli drankleben kann. Auch Abschiedsgeschenke eignen sich gut. Das sind zum Beispiel ein Fotoalbum aus der Therapie oder ein Mutstein. Ein Tagebuch eignet sich auch gut, um in den Stunden selbst ein Ritual zu haben und man kann es am Schluss mitnehmen.

Materialien: Beliebig, Kerzen, Massageutensilien, Tücher, Duftöl, Sitzkissen, Teppich usw.

Kapitel: 1.2 Abschnitt Traumapädagogik

Bild 3: Sorgenpuppe/Rollenspiele

Bild

Ziel: Neue Strategien Ausprobieren, Emotionsausdruck

Eine Sorgenpuppe kann auf verschiedene Arten gebastelt werden. Die einfachste davon ist mit Pfeiffenputzer. Dabei werden zwei längere und ein kürzeres Stück so zusammengedreht, dass es Arme, Beine und Hals gibt. Auf den Hals steckt man eine Holzperle als Kopf. Durch umwickeln mit Wolle kann die Figur Kleidung bekommen und durch das ankleben der Wolle auf der Holzperle Haar. Das Gesicht wird mit permanentem Filzstift auf die Holzperle gezeichnet. Es kann aber auch eine Fingerpuppe oder ein Stofftier genäht werden. Oder es wird ein Stofftier oder eine Puppe mit dem Kind ausgewählt, um zum Beispiel ein Rollenspiel direkt beginnen zu können.

Material: Pfeiffenputzer, Holzperlen, Wolle, Filzstift, Weissleim; Stoff, Stopfmaterial, Stofftiere und Material für das Rollenspiel (Reifen/Tor, Schaumstoffklötze etc.), Knete

Kapitel: 1.2 Abschnitte Bindungstrauma und Traumapädagogik

Bild 4: Gefühlsfarben

Bild

Ziel: Gefühlswahrnehmung stärken

In dieser Aufgabe werden Gefühle und Farben zusammengebracht. Das kann ohne Sprache funktionieren, indem Mimik gebraucht wird und Farben dazu ausgesucht werden. Es sollte beachtet werden, dass das Kind für sich selbst auswählt, welche Farben was bedeuten und der Therapeut*in das nicht vorgibt, sondern zum Beispiel als Modell, Farben für sich selbst auswählt. So können Gefühle sichtbar gemacht werden, indem sie gezeichnet oder durch einen Gegenstand in der Farbe repräsentiert werden. So sichtbar gemachte Gefühle können auch einen Platz im Raum bekommen. Als Ressource kann man auch herausfinden, welche Farben ein Kind sehr gerne mag und ihm gut tun.

Material: Farben; Filzstiften, Farbstifte, Fingerfarben, Papier, farbige Tücher, farbige Kissen, farbige Zettel, Knete etc.

Kapitel: 1.2 und 1.4

Bild 5: Mein Sicherer Ort

Ziel: Sicherheit und Kontrolle erfahren.

Bei dieser Intervention soll das Kind sich eine Höhle, ein Haus oder ein Nest bauen können, in welches es sich zurückziehen kann. Es ist dabei wichtig, dass das Kind dieses möglichst nach seinen Bedürfnissen gestalten kann. Als Therapeut*in kann man beim Bauen helfen, wenn das Kind das wünscht. Ist der sichere Ort jedoch fertig sollte der*die Therapeut*in nicht mehr hineingehen, auch nicht, wenn das Kind sagt, dass es Besuch möchte (dazu kann ein anderes Spiel gespielt werden, wenn man möchte). Man kann den sicheren Ort auch zu einem Ritual machen, indem man jede Stunde zuerst einen definiert oder baut. Oder es ist möglich einen Platz in der Therapie zu definieren, der bleibt wie er ist und der sichere Ort ist.

Material: Schaumstoffklötze, Matten, Decken, Kissen, Tücher, Seile etc.

Kapitel: 1.2 Abschnitt Traumapädagogik

Bild 6: Meine Grenzen und deine Grenzen

Ziel: Nähe-Distanz-Wahrnehmung sensibilisieren.

Mit einer Schnur soll das Kind einen Kreis um sich herumlegen, so gross, wie es denkt, dass es Platz braucht. Wenn das Kind bereit ist, stellt es sich in die Mitte des Kreises und der*die Therapeut*in gehen auf das Kind zu. Dabei sollte man sich nicht zu schnell bewegen, um einerseits dem Kind Zeit zu geben auf das Näherkommen zu reagieren und andererseits zu sehen, wie das Kind auf die sich ändernde Distanz reagiert. Meistens wird der Kreis zu eng gelegt. Das Kind wird ermuntert den Kreis grösser zu legen, wenn nötig (oder allenfalls auch kleiner). Ist der Kreis genau die Grösse, welche das Kind braucht, kann gewechselt oder experimentiert werden. Man kann sich vorstellen, eine unangenehme, fremde, geliebte Person käme auf den Kreis zu. Wie würde sich dann seine Grösse verändern. Man kann auch gut als Therapeut*in zuerst selbst den Kreis legen, wenn das Kind sonst mit der Aufgabe überfordert ist. Oder man erweitert die Aufgabe und spielt, was das Kind machen könnte, damit anderen ausserhalb vom Kreis bleiben. Nicht zu vergessen ist, dass man mit dem Kind reflektiert, dass andere Menschen manchmal ohne bösen Willen in den Kreis treten oder einfach nicht anders können, zum Beispiel im Tram.

Material: Seile, viel Platz

Kapitel: 1.2 Abschnitt Bindungstrauma und Traumapädagogik und 1.4

Bild 7: Wo kommen meine Tränen her, wo sitzt die Wut und wo wohnt das Lachen?

Ziel: Gefühlswahrnehmung stärken.

Die Gefühle des Kindes sollen wahrgenommen und deren Ausdruck gefördert werden. Um die Verbindung zwischen Emotionen und Körper zu verstärken, kann ein Gefühl im Körper verortet werden. Man kann das Kind zum Beispiel fragen, wo in seinem Körper denn die Tränenfabrik ist. Oder man zeigt bei sich selbst auf ein Körperteil und erzählt, welches Gefühl darin wohnt. Der Körper könnte zum Beispiel als Palast gedacht werden, der viele verschiedene Zimmer hat. Damit kann man auch ein Haus basteln oder ein Körperbild malen und füllen. Man kann die Gefühle auch in Form von Sandsäcken oder anderen Massagegegenständen direkt auf den Körper legen.

Material: Stifte und Papier, Emotionskärtchen, Körperzeichnung etc., man braucht vielleicht nicht unbedingt etwas, Sandsäckchen, Massageutensilien

Kapitel: 1.4 und 1.3

Bild 8: Ressourcenkatalog

Bild

Ziel: neue Strategien ausprobieren

Um einen Ressourcenkatalog zu erstellen müssen die Ressourcen des Kindes erforscht werden. Dies kann man direkt in der Bildergeschichte verankern, indem man das Kind fragt, was es denn machen würde, wenn die Welt ihre Farben verliert oder wie es dem Jungen helfen würde. Möglich ist auch zu erforschen, warum das Mädchen in der Geschichte einen Baum pflanzt. Solche Überlegungen helfen dann zu den Fragen über das Kind selbst überzugehen. Einen Ressourcenkatalog kann man dann in verschiedenen kreativen Formen erstellen: mit den Buchstaben des Namens des Kindes, einen Ressourcenregenbogen, einen Baum mit Wurzeln (die Früchte könnten Ziele sein), einen „Ressoursosaurus“ und so weiter.

Material: Bildergeschichte „der Regenbogenstein“, Mal- und Bastelutensilien, Zeichenwerkzeugen, Papier

Kapitel: 1.2

Bild 9: Die schlechten Gedanken besiegen

Ziel: Neue Strategien ausprobieren, negative Gedankenspirale stoppen

Zusammen mit dem Kind können die Gedanken erforscht werden, welche auftauchen, wenn das Kind traurig oder wütend ist, Angst hat oder sich allgemein schlecht fühlt. Diese Kämpfer brauchen alle einen Gegner: einen positiven Gedanken. Mit dem Kind zusammen kann man beide Gedanken aufzeichnen oder aufschreiben und ordnen. So kann das Kind beginnen sich selbst zu durchschauen und negative Gedanken durch positive zu ersetzen. In einem nächsten Schritt kann man das Kind beauftragen sich ein Gedankenpaar auszusuchen und darauf zu achten, wann es den Negativen denkt, um sich dann immer sofort an den positiven zu erinnern versuchen. Dazu können Zettel mit entsprechenden Bildern oder Sätzen zu Hilfe genommen werden. Wem das Bild der zwei Kämpfer/Gegner nicht entspricht könnte allenfalls auch Tanzpartner nehmen und so dem Gedankenpaar ein Bild geben. Diese Aufgabe könnte viel Zeit brauchen und braucht die Wiederholung, um wirkungsvoll zu sein.

Material: Stift und Papier, Filzstiften, Farben, Bastelmaterialien

Kapitel: 1.2 Abschnitt Neurobiologie und 1.4

Bild 10: Mutstein

Ziel: positive Erfahrungen machen

Um dem Kind eine Repräsentation seiner Erfolge mitzugeben kann ein Mutstein gemacht werden. Im Vorlauf könnte das Kind sich verschiedene Herausforderungen gestellt haben, welche es bewältigt hat oder es hat ein Ziel aus der Therapie erreicht. Ein Mutstein kann selbstgemacht sein, indem man einen Naturstein suchen geht und diesen dann anmalt. Es ist aber auch möglich einfach einen Halbedelstein oder schönen Handschmeichler zu kaufen und dem Kind zu schenken, als Erfolgsbestätigung oder Abschiedsgeschenk. Die Übergabe des Mutsteines oder das machen, sollten mit der Würdigung der positiven Erfahrungen, die das Kind machen konnte einhergehen.

Material: Handschmeichler, Halbedelstein; Naturstein, Acylmalstifte, Acrylfarbe und Pinsel, Acryllack, Säcken für den Stein

Kapitel: 1.1, 1.2 und 1.4

Bild 11: Tanzende Gefühle

Ziel: Gefühlswahrnehmung stärken

Um mit dem Kind in Bewegung zu kommen und einen weiteren Ausdrucksaspekt von Gefühlen zu erforschen, können die Gefühle getanzt werden. Dabei braucht das Kind vielleicht zuerst ein Beispiel: man kann sehr aufgeregt hin und her laufen, das heisst nervös. Dabei soll das Kind zu eigenen Formen und Ideen angeregt werden. Diese Aufgabe eignet sich gut, um mit einem Klavier zu beginnen die Bewegungen des Kindes zu begleiten und zu experimentieren, welche Töne welche Bewegungen und welches Gefühl sind und umgekehrt. Schon komponierte Musik kann auch einbezogen werden, dabei sollte aber darauf geachtet werden, dass die Kreativität des Kindes dadurch nicht gebremst wird.

Material: Klavier, viel Platz, Stereoanlage

Kapitel: 1.4

Bild 12: Expecto Patronum

Ziel: Positive Erfahrungen machen.

In der Fantasybuchserie Harry Potter (J.K. Rowling) gibt es ganz schreckliche Wesen, die Dementoren, welche durch ihre Anwesenheit Trauer und Angst verbreiten. Diese Wesen können aber durch einen Zauber vertrieben werden. Dieser Zauber heisst Expecto Patronum und kann nur gezaubert werden, wenn man an sein glücklichstes Erlebnis denkt. Mit dem Kind kann nun ein solches Erlebnis gefunden und zum Beispiel im Rollenspiel genau als Zauber geübt und verankert werden.

Material: keines

Kapitel: 1.4

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1:

Abbildung 1: Verteilung der Therapieziele in der Psychomotorik nach Förderbereichen (Amft et al., 2013).

Tabelle1:

	Typ I Traumata [und meist einmalig/kurzfristig]	Typ II Traumata [und meist mehrfach/langfristig]	Medizinisch bedingte Traumata
Akzidentelle Traumata	Schwere Verkehrsunfälle, Berufsbedingte Traumata (z.B. Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte) Kurz dauernde Katastrophen (Wirbelsturm, Brand)	Lang dauernde Naturkatastrophen (Erdbeben, Überschwemmung), technische Katastrophen (z.B. Giftgas oder Versagen von Atomkraftwerken (Fukushima))	Akute lebensgefährliche Erkrankungen (z.B. Kardiale pulmonale Notfälle) chronische lebensbedrohliche/schwerste Krankheiten (z.B. Malignome, HIV/Aids, Schizophrenie), als notwendig erlebte, medizinische Eingriffe (z.B. Defibrillationsbehandlung [schwierige Operationen, Kaiserschnitt])
Interpersonelle Traumata (man made)	Sexuelle Übergriffe (Vergewaltigung) Kriminelle bzw. körperliche Gewalt, Ziviles Gewalterleben	Sexuelle und körperliche Gewalt/Missbrauch in der Kindheit oder im Erwachsenenalter,	Komplizierter Behandlungsverlauf nach angenommenen Behandlungsfehler

	(Banküberfall)	Kriegserleben, Geiselaft, Folter politische Inhaftierung (KZ, Arbeitslager, etc.) [psychische Gewalt]	
--	----------------	--	--

Tabelle 1: Übersicht der Traumtypen (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 36/37) mit [Ergänzungen].

Tabelle 2:

Von oben nach unten (top-down)	Von unten nach oben (bottom-up)
Hypnose	Atemtechniken
Ego-State-Therapie	Klopftechniken
Psychoedukation	Focusing, Somatic-Experiencing (Pendeln)
Achtsamkeit	Bewegung
Meditation	Haltung/Gesichtsausdruck verändern
Geschichten	Gestalten
Affirmationen	Rollenspiel, Spiel, Tanz

Tabelle 2: Methoden zur Steuerung von Top-down- und Bottom-up-Prozessen (Zanotta, 2018, S. 206.).

Tabelle 3:

Stabilisierung	Voraussetzung für die Traumaverarbeitung
Resilienz	Die <i>innere Widerstandskraft</i> aufbauen, heisst den Organismus zu stabilisieren.
Korrigierende Beziehungserfahrungen	Sicherheit und Zuverlässigkeit, sowie positive Zuwendung fördern die Stabilität und die Entwicklung
Ersatzbindung	Hat ein Kind ein Bindungstrauma, kann vorsichtig eine Ersatzbindung angeboten werden (Die Gefahr der Reinszenierung und Scheinbindung besteht.)
Sicherer Ort	Das Umfeld des Kindes muss sicher gemacht werden, damit es stabil werden kann. Das bedeutet, dass es vor Gewalt in jegli-

	cher Form geschützt ist und sich zurückziehen kann.
Grundbedürfnisse	Kontrolle und Orientierung, Bindung, Erhöhung des Selbstwertes, Vermeidung von Leid und Vermehrung von Freude sollen gewährleistet werden.
Somatische Methoden	Zum Beispiel Atemtechniken oder Klopf-techniken können bei Gefühlsüberflutung und zur Selbstberuhigung angewandt werden.

Tabelle 3: Übersicht über die Theorie zur Stabilisierung von traumatisierten Kindern in der Therapie, auch der Psychomotorik.

P. A. Stahl

Der Regenbogenstein

oder

wie die Welt ihre Farben zurückgewann.

Es war einmal eine kleine Familie.
Die wohnte glücklich in einem kleinen, roten
Haus neben einem grossen, grünen Baum.

Doch dann kam Krieg in
das Land und der Vater
musste fortgehen.

Lange warteten Silja,
Manuel und ihre Mutter
auf seine Rückkehr.

Doch er kam nicht zurück. Der Krieg war zu Ende, aber vom Vater blieb nur ein grauer Grabstein. Das machte die Mutter sehr traurig.

So traurig, dass sie nicht mehr auf Silja und Manuel achten konnte.

Silja fand die neue Familie freundlich.

Manuel fühlte sich bei der neuen Familie nicht wohl.

Silja pflanzte einen Baum, damit er sie an zu Hause erinnerte.

Manuel schloss die Tür zu.

Silja schloss Freundschaft mit
ihrer Pflegemutter.

Manuel wurde immer einsamer.

Und mit einem Mal überkam ihn die ganze, grosse Trauer, die er in seinem Innern verstecken wollte. Und er weinte so sehr, dass der Himmel mit ihm weinte.

Der Regen und Manuels
Tränen schwemmen alle
Farben der Welt fort.

Es wurde grau...

Das Wasser überschwemmte alles Land.

...und still.

Da erschienen zwei Boote am Horizont.

Die Boote kamen zu Manuel und er sah, dass es seine Mutter und seine Schwester waren und die ganze Pflegefamilie.

Manuel war nicht mehr allein. Er umarmte seine Mutter und seine Schwester. Sie waren so glücklich, dass ein Regenbogen aus ihnen entsprang.

Und als alles wieder farbig
war, schlüpfte der Rest vom
Regenbogen in einen Stein.

Manuel nahm den
Regenbogenstein in
seine Hosentasche.

Und Silja und er konnten zurück zu ihrer Mutter gehen. Denn nun sorgte alle gemeinsam für Silja und Manuel.

Sie pflanzten eine Blume
auf des Vaters Grab.

So wuchs aus dem
vergangenen Leben
ein neues Leben.

Und im kleinen, roten Haus neben dem grossen, grünen Baum wohnte wieder eine glückliche Familie.

Der Regenbogenstein

oder wie die Welt ihre Farben zurückbekam.

Eine Bildergeschichte zum Thema von Fremdplazierung; als Märchen gestaltet.

Die Geschichte und die Bilder entstanden im Zuge einer Bachelorarbeit in Psychomotorik an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

Es gehört eine theoretische Grundlegung dazu, sowie ein Interventionskatalog mit Vorschlägen für die Psychomotorik.

Die vollständige Arbeit ist über die HfH Bibliothek zugänglich.